

دستاوردهای اجرایی طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق
ستاد احیای دریاچه ارومیه

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

دستاوردهای اجرایی طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

ستاد احیای دریاچه ارومیه
Urmia Lake Restoration Program

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه
دستاوردهای اجرایی طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

پیش‌گفتار

قرارگیری دریاچه ارومیه در آستانه بحرانی زیست‌محیطی در مقیاس بین‌المللی در سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۲ شمسی و مطالبات مردم شریف منطقه، هیأت محترم وزیران را بر آن داشت که در اولین جلسه خود در دولت یازدهم، طی مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۱۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸، تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه را به تصویب رسانند که در این راستا و پس از بررسی‌های گروه‌های کارشناسی، ۱۹ طرح اولویت‌دار جهت نجات دریاچه ارومیه تصویب گردید.

به منظور تمرکز و تسریع در روند اقدامات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه» در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ هیأت محترم وزیران مطرح و به موجب اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی، طبق مصوبه شماره ۴۹۵۰۳/۱۷۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲، رئیس و دبیر کارگروه منصوب گردیدند. ۷ وزیر، ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۳ استاندار حوضه آبریز نیز به عنوان اعضای این کارگروه معرفی شدند.

پس از این تاریخ، ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان رکن دبیرخانه‌ای کارگروه، نسبت به جمع‌آوری سریع کلیه مطالعات صورت گرفته در کشور و ارزیابی توان متخصصین داخلی و بین‌المللی در ارتباط با چالش‌های احیای دریاچه ارومیه اقدام نموده و به تدوین راه‌کارهای مواجهه با این مسأله پیچیده و روش‌شناسی آن‌ها پرداخت. در این دوره با ایجاد کمیته‌های تخصصی شش‌گانه، کارگروه‌های تخصصی بیست‌گانه، انجام مطالعات تطبیقی (بررسی راه‌کارهای اتخاذ شده جهت احیای دریاچه‌های مشابه در جهان) و ایجاد شوراهای منطقه‌ای، ضمن برگزاری ۹۸ جلسه متنوع در سطوح کارشناسی و مدیریتی در بازه زمانی ۱۳۶ روزه (از ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ تا ۱۳۹۳/۰۳/۱۷)، تدوین یک نقشه راه جامع جهت تحقق احیای دریاچه ارومیه صورت پذیرفت که در برنامه زمان‌بندی نقشه راه، سه دوره «تثبیت»، «احیای دریاچه ارومیه» و «احیای نهایی» در چشم‌انداز آینده دریاچه ارومیه که هدف آن تحقق احیای دریاچه در سال ۱۴۰۶ می‌باشد، در نظر گرفته شده است. نقشه راه مذکور در دو جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در تاریخ‌های ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور و ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ به ریاست رئیس‌جمهور محترم، ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و دستور شروع عملیات اجرایی راه‌کارهای مصوب توسط ایشان صادر گردید.

پس از موفقیت طرح ملی نجات دریاچه ارومیه در تثبیت و حفظ وضعیت دریاچه در دو سال ابتدایی و جلوگیری از نابودی بازگشت‌ناپذیر آن، احیای کامل دریاچه در دستور کار قرار گرفت که پس از دستیابی موفق به هدف میان‌مدت افزایش یک متری تراز دریاچه ارومیه، اینک در هفتمین سال اجرای طرح، کلیه پروژه‌های سخت‌افزاری کلیدی ذیل طرح بالغ بر ۵۳ پروژه که هر یک از آن‌ها اهمیتی بسزا در مسیر تحقق احیای پایدار دریاچه دارند، افتتاح خواهند شد که در این مجلد مصور، ویژگی‌های کلان هر یک از این طرح‌ها معرفی شده‌اند.

فهرست

نام پروژه	صفحه
سردهنه‌سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌ها و آبیگری‌های رودخانه سیمینه رود	۷۵
سردهنه‌سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌ها و آبیگری‌های رودخانه شهرچای	۷۸
سردهنه‌سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌ها و آبیگری‌های رودخانه گدارچای	۸۰
سردهنه‌سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌ها و آبیگری‌های رودخانه نازلو	۸۳
مطالعه و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب نهر دلمه (روستای حصار بهرام‌خان در سطح ۲۵۹ هکتار)	۸۶
مطالعه و اجرای طرح شبکه آبیاری فرعی تحت فشار اراضی پایاب نهر دلمه (روستای عسگرآباد کوه)	۸۸
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری تحت فشار اراضی آبخور نهر خان بالو فاز ۱	۹۰
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری تحت فشار اراضی آبخور نهر خان بالو فاز ۲	۹۲
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	۹۴
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	۹۶
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	۹۸
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	۱۰۰
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	۱۰۲
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	۱۰۴
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۰۶
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۰۹
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۱۲
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۱۴
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۱۷
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۱۹
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۲۲
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۲۵
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۲۸
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۳۱
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۳۳
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۳۶
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	۱۳۹

نام پروژه	صفحه
انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز به دریاچه ارومیه	۶
انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب عجیشیر به دریاچه ارومیه	۹
خدمات نظارت و عملیات اجرایی مرمت، بازسازی و ارتقا شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی	۱۱
مطالعات و عملیات اجرایی ایستگاه‌های هیدرومتری جهت پایش تخلیه به دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی	۱۴
حفاری چاه‌های پیژومتری و الکترونیکی کردن ایستگاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی	۱۷
سردهنه‌سازی و ایجاد دریاچه انهار در صوفی‌چای	۲۰
سردهنه‌سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌های آبیگر انهار در آجی‌چای	۲۳
سردهنه‌سازی و ایجاد دریاچه انهار در قلعه‌چای	۲۶
خط انتقال و شبکه اراضی بهبود شبکه قلعه‌چای	۲۹
تکمیل شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد شهید کاظمی - اراضی پایاب پمپاژ شهید دهقان	۳۲
تکمیل شبکه فرعی آبیاری پایاب سد شهید کاظمی - روستاهای مهماندار، تپه اسماعیل‌آباد، گل آرخ، ملاسراب	۳۵
لابروبی زهکش MD۳	۳۸
لابروبی سرشاخه‌های رودخانه آجی‌چای	۴۱
لابروبی رودخانه صوفی‌چای و قلعه‌چای	۴۴
لابروبی رودخانه مردق‌چای	۴۷
مرمت و بازسازی شبکه زربنه رود در استان آذربایجان شرقی	۵۰
ساخت مدول دوم تصفیه‌خانه تبریز	۵۲
انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه به دریاچه ارومیه	۵۶
ساخت مدول سوم تصفیه‌خانه ارومیه	۵۸
تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی	۶۱
ارتقا و توسعه ایستگاه‌های هیدرومتری و هواشناسی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی	۶۳
حفاری چاه‌های پیژومتری و الکترونیکی کردن ایستگاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی	۶۶
سردهنه‌سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌ها و آبیگری‌های رودخانه زربنه رود	۶۹
سردهنه‌سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌ها و آبیگری‌های رودخانه باراندوز	۷۲

موقعیت و پراکنش ۵۳ پروژه سخت‌افزاری کلیدی
احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۹

ستاد احیای دریاچه ارومیه
Urmia Lake Restoration Program

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

دستاوردهای اجرایی طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

استان

آذربایجان شرقی

۱ اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	طرح‌های کوچک تامین آب (انتقال پساب تصفیه خانه های فاضلاب تبریز و عجیشیر به دریاچه ارومیه)
عنوان پروژه	انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب تبریز به دریاچه ارومیه
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
تاریخ افتتاح	اسفند ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	انتقال پساب تصفیه خانه های فاضلاب حوضه آبریز به دریاچه
میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه	کمک در احیای دریاچه ارومیه از طریق دبی ثابت انتقال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه در طول سال

اجزای پروژه	۱	تاسیسات برداشت و تعادل پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب تبریز
	۲	۱۰/۲ کیلومتر خط انتقال پساب
	۳	تاسیسات تخلیه پساب به رودخانه آجی چای

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۹/۷ (کیلومتر)	ترانشه برداری	
۹/۴ (کیلومتر)	لوله گذاری بتنی و GRP	
۱۷ (واحد)	احداث حوضچه بانصبیات	
۳۷۰,۰۰۰ (مترمکعب)	خاکبرداری مخزن ۴۵۰۰۰ متر مکعبی	
۴۴۵ (تن)	آرماتوربندی	
۱,۷۰۰ (مترمکعب)	بتن ریزی	

شرکت های طرف قرارداد	مشاور	مهندسین مشاور آبران
	طرح ناظر	شرکت آبیاران پهنشدت (خط انتقال و تاسیسات تخلیه)
	پیمانکار	شرکت وزان (مخزن و تاسیسات برداشت پساب)

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۳۵	کارشناسی و فنی	
۲۵	پرسنل دفتری و تدارکات	
۱۶۰	پرسنل اجرایی	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۵,۲۳
۱۳۹۴	۳,۸۰
۱۳۹۵	۱۳,۴۵
۱۳۹۶	۲۰,۲۴
۱۳۹۷	۲۲,۶۲
۱۳۹۸	۱۶,۴۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۵,۲۳
۱۳۹۴	۳,۸۰
۱۳۹۵	۱۳,۴۵
۱۳۹۶	۲۰,۲۴
۱۳۹۷	۲۲,۶۲
۱۳۹۸	۱۶,۴۰

۹۸۲,۲۱۲ (میلیارد ریال)	مجموع سرمایه گذاری انجام شده
۴۶۰ (میلیارد ریال)	اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹
اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
		۳۸,۱۰۷	۴۶,۱۷۸	تبریز (تاسیسات برداشت)
		۳۸,۰۹۰	۴۶,۱۲۲	تبریز (خط انتقال) محل تجهیز کارگاه
		۳۸,۰۶۳	۴۶,۰۸۹	تبریز (خط انتقال) کیلومتر حدود ۱۰+۰۰۰

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه	
بعد	قبل

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	طرزهای کوچک تامین آب (انتقال پساب تصفیه خانه های تبریز و عجیشیر به دریاچه ارومیه)
عنوان پروژه	انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب عجیشیر به دریاچه ارومیه
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
تاریخ افتتاح	دی ماه ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	انتقال پساب تصفیه خانه های فاضلاب حوضه آبریز به دریاچه
میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه	سالانه ۱/۶ میلیون متر مکعب بصورت پساب تصفیه شده

اجزای پروژه	۱	احداث خط انتقال بالوله پلی اتیلن سایز ۶۳۰ mm از محل انشعاب از لوله فولادی سایز ۹۰۰ تا محل مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی.
	۲	احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی به همراه حوضچه های جانبی.
	۳	احداث ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۱۴۱ لیتر بر ثانیه با کلیه تجهیزات و حوضچه های مربوطه.
	۴	احداث خط انتقال بالوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰ mm از ۵۰۰۰ متر (ایستگاه پمپاژ) الی ۰۸+۰۴۰ به همراه حوضچه های مربوطه.
	۵	احداث جاده سرویس در کنار خط انتقال به طول ۸,۰۴۵ کیلومتر

احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و...)	عنوان	مقدار (واحد)
	خاکبرداری و پی کنی	۴۵۰۰۰ متر مکعب
	خاکریزی	۲۹۰۰۰ متر مکعب
	بتن ریزی	۱۱۲۵ متر مکعب
لوله گذاری	۸۱۸۳ متر طول	

شرکت های طرف قرارداد	مشاور	طرح	انتقال پساب تصفیه شده فاضلاب تصفیه خانه عجیشیر به دریاچه ارومیه
	ناظر	مهندسین مشاور آتی نگار عمران آنو - مهندس صوفی زاده	
	پیمانکار	شرکت مهندسی آبیاران پهندهشت	

نیروی انسانی فعال پروژه	عنوان	تعداد
	مهندسین مشاور	۶ نفر
	پرسنل فنی پیمانکار	۱۰ نفر
	پرسنل اکیپ اجرایی	۲۰ نفر

۲

اطلاعات پیشرفت پروژه

سال	پیشرفت درصد	سال	پیشرفت درصد
۱۳۹۳	۴	۱۳۹۶	۱۸,۴۳
۱۳۹۴	۳	۱۳۹۷	۶,۱۲
۱۳۹۵	۱۸	۱۳۹۸	۲۴

سال	اعتبارات ریال (میلیارد ریال)	سال	اعتبارات ریال (میلیارد ریال)
۱۳۹۳	۱۲,۵	۱۳۹۶	۵,۲۸۸
۱۳۹۴	۱۱	۱۳۹۷	۱۰
۱۳۹۵	۶,۸۸	۱۳۹۸	۰

۲

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

نقشه گوگل ارث

شهرستان محل اجرای پروژه	مختصات محل اجرای پروژه	
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی
عجب شیر	ابتدا	ابتدا
	۴۱۴۷۴۰۸,۱	۵۷۶۳۲۳,۵۸
	انتها	انتها
	۴۱۴۶۹۶۴,۶۲	۵۷۳۹۰۵,۲۳

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۴۵,۶۶۸ (میلیارد ریال)

اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

۷۵ (میلیارد ریال)

۳

اطلاعات کلی پروژه

تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها	عنوان طرح
خدمات نظارت و عملیات اجرایی مرمت، بازسازی و ارتقا شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
پایش منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه
زیرساخت تحویل حجمی آب در شبکه‌ها	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

۴۵ نقطه	۱	اجزای پروژه
---------	---	-------------

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
عملیات خاکی	۹۰۰۰ (مترمکعب)	
بنایی باسنگ	۱۷۰۰ (مترمکعب)	
نصب دریچه	۷۲۰۰ (کیلوگرم)	
بتن ریزی	۴۰۰ (مترمکعب)	

گروه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای سطحی	طرح	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور رواناب آریا	مشاور	
آذری ساز سهند	پیمانکار	

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
مهندس ناظر	۱	
مهندس اجرایی	۴	
کارگر	۲۰	

۴

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۵
۱۳۹۷	۴۵
۱۳۹۸	۱۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۲
۱۳۹۷	۱۰
۱۳۹۸	۲,۵

۱۴,۵ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۱۰,۸ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۳ مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۰۹۴۵۸	۵۹۷۸۰۰۶	ملکان (شبهه زرينه رود)
	۴۱۰۹۳۷۰	۵۹۷۰۷۶	ملکان (شبهه زرينه رود)
	۴۱۰۹۳۴۶	۵۹۶۳۶۵	ملکان (شبهه زرينه رود)
	۴۱۰۹۴۴۶	۵۹۵۸۲۹	ملکان (شبهه زرينه رود)
	۴۱۰۹۴۲۴	۵۹۵۱۱۸	ملکان (شبهه زرينه رود)

۳ مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۰۹۹۵۷۴	۶۰۳۱۴۹	ملکان (شبهه زرينه رود)
	۴۱۰۰۳۵۱	۶۰۱۶۵۶	ملکان (شبهه زرينه رود)
	۴۰۹۹۶۸۲	۶۰۳۲۲۴	ملکان (شبهه زرينه رود)
	۴۰۹۸۰۷۴	۶۰۲۷۰۰	ملکان (شبهه زرينه رود)
	۴۰۹۹۷۹۶	۶۰۳۳۰۰	ملکان (شبهه زرينه رود)

۴

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها
عنوان پروژه	مطالعات و عملیات اجرایی ایستگاه‌های هیدرومتری جهت پایش تخلیه به دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	پایش منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

اجزای پروژه	۱	۱۳ ایستگاه جدید
	۲	مرمت ۱۵ سازه موجود

عنوان	مقدار (واحد)	اجرام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
خاکبرداری و لایروبی	۱۷۸۵۰۰ متر مکعب	
بنائی باسنگ لاشه	۱۰۱۰۰ متر مکعب	
بتن ریزی	۱۱۰۰ متر مکعب	
نصب تجهیزات و تلفریک	۱۳ دستگاه اشل و لمینگراف یا پل تلفریک	

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح	صدر آب نیرو
		ناظر	طرح آب آراز
	پیمانکار		اوداش بتن
			ناظران عالی ارسباران - سعید عمران غرب

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
سرپرست کارگاه	۶	
مهندس و نقشه بردار	۱۵	
بنا و کارگرو راننده	۶۵	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۱۰
۱۳۹۵	۵
۱۳۹۶	۱۰
۱۳۹۷	۱۵
۱۳۹۸	۲۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۱۶,۸۸۴
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۲۴,۵۷۳
۱۳۹۷	۲۵,۵
۱۳۹۸	۱۴,۵

۸۱,۴۵۷ (میلیارد ریال)	اعتبارات قانون بودجه اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	مجموع سرمایه گذاری انجام شده اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹
۲۲ (میلیارد ریال)		
۲۸,۸ (میلیارد ریال)		

۴

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
		۶۳۳۹۵۳	۴۱۳۳۵۲۰	ایستگاه هیدرومتری گلستان سفلی
		۵۶۶۶۱۴	۴۱۹۲۴۴۹	ایستگاه هیدرومتری پل خور خور
		۶۶۱۲۷۶	۴۱۸۹۸۲۴	ایستگاه هیدرومتری بستان‌آباد
		۶۲۵۹۷۳	۴۱۳۲۳۹۸	ایستگاه هیدرومتری مغانجیق

۵

اطلاعات کلی پروژه

تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها	عنوان طرح
حفاری چاه‌های پیزومتری و الکترونیکی کردن ایستگاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
پایش منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه
تکمیل داده‌های سطح آب زیرزمینی	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

حفاری ۳۹ حلقه چاه پیزومتری	۱	اجزای پروژه
حفاری ۷ حلقه چاه اکتشافی	۲	
۷ مورد آزمایش پمپاژ چاه اکتشافی	۳	

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و...)
حفاری	۴۳۶۶ متر	
آزمایش پمپاژ	۷ مورد	

دفتر مطالعات پایه منابع آب	طرح	شرکت‌های طرف قرارداد
دفتر مطالعات پایه منابع آب	مشاور	
شرکت حفاری آذر آبدشت	پیمانکار	

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
کارگر حفاری	۵۰	
سرپرست کارگاه	۸	
تکنسین حفاری	۱۰	

۵

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۱۰
۱۳۹۵	۵
۱۳۹۶	۱۰
۱۳۹۷	۱۵
۱۳۹۸	۲۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۵,۶۲۸
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۸,۱۹۱
۱۳۹۷	۴,۵
۱۳۹۸	۰,۵

۱۸,۸۱۹ (میلیارد ریال)

۸ (میلیارد ریال)

۶ (میلیارد ریال)

اعتبارات قانون بودجه
اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۵

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۹۴۳۴۰	۵۸۰۱۲۳	آذرشهر	
		۴۱۸۱۲۹۵	۵۸۴۳۵۲	آذرشهر
	۴۲۰۷۹۴۳	۶۷۵۹۳۷	بستان آباد	
		۴۱۹۹۴۳۳	۶۷۲۵۵۶	بستان آباد
		۴۲۰۰۶۳۷	۶۷۸۱۵۴	بستان آباد
		۴۱۹۶۱۵۵	۶۸۰۸۶۳	بستان آباد
		۴۲۰۳۱۰۹	۶۷۹۸۴۷	بستان آباد
		۴۲۰۰۸۱۳	۶۷۳۵۶۳	بستان آباد
		۴۲۰۳۱۲۳	۶۷۶۳۸۱	بستان آباد
	۴۲۱۹۰۶۵	۶۹۵۰۲۲	بیلوردی-دوزدوزان	
		۴۲۱۹۰۶۱	۶۹۸۶۰۶	بیلوردی-دوزدوزان
		۴۲۱۹۳۹۹	۶۹۸۶۵۴	بیلوردی-دوزدوزان
		۴۲۱۴۷۴۲	۶۹۴۹۹۶	بیلوردی-دوزدوزان
		۴۲۱۴۷۳۶	۶۹۴۹۹۸	بیلوردی-دوزدوزان
		۴۱۹۷۱۶۴	۶۸۵۳۵۶	بیلوردی-دوزدوزان
		۴۱۹۹۴۹۷	۶۸۴۵۵۲	بیلوردی-دوزدوزان
۴۱۹۷۱۷۶	۶۸۵۳۶۴	بیلوردی-دوزدوزان		
	۴۱۹۷۰۵۹	۶۴۹۰۹۹	تبریز	
		۴۲۰۰۵۴۱	۶۱۷۹۵۸	تبریز
		۴۲۱۲۷۵۰	۶۲۰۹۰۰	تبریز
		۴۲۰۸۶۴۷	۶۲۷۵۹۸	تبریز
		۴۲۰۳۳۰۰	۶۲۶۰۰۰	تبریز
		۴۲۰۵۵۳۱	۵۸۶۹۴۵	تبریز

۶

اطلاعات کلی پروژه

سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار رودخانه های استان آذربایجان شرقی	عنوان طرح
سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار در صوفی چای	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

سردهنه نهر سنگی علویان	۱	اجزای پروژه
کانال سنگی سد به علویان	۲	
کانال سنگی علویان به نوا	۳	
لاینینگ نوا به طالبخان	۴	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۲۶۵۰۰ (مترمکعب)	عملیات خاکی	
۱۶۰۰۰ (مترمکعب)	بنایی باسنگ	
۳۰۰۰ (کیلوگرم)	نصب دریچه	
۳۰۰۰ (مترمکعب)	بتن ریزی	

گروه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای سطحی	طرح	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور رواناب آریا	ناظر		
آذر کارابینا	پیمانکار		

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۲	مهندس ناظر	
۴	مهندس اجرایی	
۳۰	کارگر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۲۵
۱۳۹۷	۳۵
۱۳۹۸	۷۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۱۵,۶
۱۳۹۷	۲۳,۵
۱۳۹۸	۴۹

۴۷,۹ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۲۸ (میلیارد ریال)

 اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

 اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۶ مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۴۲۸۱۰	۶۱۰۱۰۲	مراغه

۶ وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۷

اطلاعات کلی پروژه

سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار رودخانه های استان آذربایجان شرقی	عنوان طرح
سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه های آبگیر انهار در آجی چای	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۲۲ سردهنه	۱	اجزای پروژه
نصب دریچه و اشل اندازه گیری	۲	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۴۱۲۸۰ (مترمکعب)	عملیات خاکی	
۱۸۵۰ (مترمکعب)	عملیات بتن ریزی	
۱۴۳۹۹۰ (کیلوگرم)	آرماتوربندی	
۱۴۳۵۰ (کیلوگرم)	نصب دریچه	

گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی	طرح	شرکت های طرف قرارداد
مهندسین مشاور طرح آب آراز	مشاور ناظر	
اوداش بتون	پیمانکار	

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۲	مهندس ناظر	
۴	مهندس اجرایی	
۲۰	کارگر	

۷

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۱۰
۱۳۹۶	۴۰
۱۳۹۷	۳۰
۱۳۹۸	۱۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۲۳,۱
۱۳۹۷	۱۲,۷
۱۳۹۸	۳,۵

۳۹,۳ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۱۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۷

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۶۰.۹۶۹۹	۴۲.۱۹۲۶۷	تبریز (آلت ارخی)	
	۶۰.۱۹۵۲	۴۲.۱۸۷۳۰	تبریز (آوالان)	
	۵۹.۸۹۷۹	۴۲.۱۷۱۶۰	تبریز (شیخ محمد)	

۸

اطلاعات کلی پروژه

سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار رودخانه های استان آذربایجان شرقی	عنوان طرح
سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار در قلعه چای	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۴ سردهنه	۱	اجزای پروژه
----------	---	-------------

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۴۰۰ (مترمکعب)	پی کنی و حمل	
۱۳۳۵ (مترمکعب)	بنایی باسنگ	
۱۴۰۰ (کیلوگرم)	نصب دریچه	
۹۰ (مترمکعب)	بتن ریزی	

گروه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای سطحی	طرح	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور رواناب آریا	مشاور ناظر	
آذر کارابینا	پیمانکار	

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۱	مهندس ناظر	
۲	مهندس اجرایی	
۶	کارگر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۶۰
۱۳۹۸	۳۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۱,۸
۱۳۹۸	۰,۱۵

۱,۹۵ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۲ (میلیارد ریال)

 اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

 اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۸

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۵۲۲۱۵	۵۹۴۹۰۸	عجبشیر (دوویاتاقی)
	۴۱۵۲۲۸۲	۵۹۴۸۰۷	عجبشیر (حاج نادر)
	۴۱۴۹۷۶۵	۵۸۸۰۱۰	عجبشیر (صومعه بالا)
	۴۱۴۹۸۲۰	۵۸۷۶۶۵	عجبشیر (صومعه پایین)

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای
عنوان پروژه	خط انتقال و شبکه اراضی بهبود شبکه قلعه چای
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	کاهش مصرف آب بخش کشاورزی - توزیع عادلانه آب
میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه	۳,۶ میلیون متر مکعب

اجزای پروژه	۱	لوله گذاری خط انتقال شبکه قلعه چای
	۲	لوله گذاری و اجرای شبکه اصلی آبیاری قلعه چای
	۳	عملیات بتن ریزی
	۴	عملیات خاکی
	۵	نصب شیرالات و اتصالات

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
خاکبرداری	۴۵۰۰۰۰ متر مکعب	
لوله گذاری	۲۰ کیلومتر	
بتن ریزی	۵۰۰۰ متر مکعب	
نصب شیرالات	۳۵۰ عدد	

شرکت‌های طرف قرارداد	طرح	مهندسین مشاور بند آب
	مشاور	مهندسین مشاور بند آب
	پیمانکار	شرکت مهندسی آبیاران پهندشت

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
کارفرما (بطور مستقیم)	۲	
مشاور	۳	
پیمانکار	۴۳	

۹

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۲۶
۱۳۹۷	۲۲
۱۳۹۸	۳,۷۸

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۷۱,۱۵۸
۱۳۹۷	۵۷,۳۲۳
۱۳۹۸	۱۰

۱۳۸,۴۸۱ (میلیارد ریال)

۱۷ (میلیارد ریال)

۲۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات قانون بودجه
اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۳۷ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی	۴۵ درجه و ۵۵ دقیقه طول شرقی	عجبشیر	

۱۰

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان شرقی
عنوان پروژه	تکمیل شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد شهید کاظمی - اراضی پایاب پمپاژ شهید دهقان
دستگاه اجرایی	سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	کاهش مصرف آب بخش کشاورزی
میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه	۱,۹ میلیون متر مکعب

اجزای پروژه	۱	۴۷۳ هکتار
	۲	ایستگاه پمپاژ و دو واحد کنترل مرکزی
	۳	خط انتقال بالوله سایز ۶۳۰ میلیمتر و به طول ۲۸۰۰ متر
	۴	استخر ذخیره به حجم ۴۰ هزار متر مکعب و شبکه آبیاری قطره ای

احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)	عنوان	مقدار (واحد)
	لوله گذاری	۲۲۵ کیلومتر از سایز ۳۲ الی ۶۳۰ میلیمتر
	خاکبرداری و خاکریزی	۲۲۵۰۰۰ متر مکعب
	بتن ریزی	۳۵۰ متر مکعب
عملیات فولادی	۷۱ تن	

شرکت های طرف قرارداد	طرح	آب اندیشان آذر
	مشاور	طرح آب آراز
	ناظر	دمیریول تلاشگران
	پیمانکار	دمیریول تلاشگران

نیروی انسانی فعال پروژه	عنوان	تعداد
	مهندس	۱۰
	تکنسین یا راننده سنگین	۵
	کارگر ساده	۱۲۰

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۲۰
۱۳۹۵	۳۵
۱۳۹۶	۵
۱۳۹۷	۲۱
۱۳۹۸	۴

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۵
۱۳۹۴	۵۰
۱۳۹۵	۷۰٫۷۴
۱۳۹۶	۱۰
۱۳۹۷	۳۷
۱۳۹۸	۰

۱۷۲٫۷۳۶ (میلیارد ریال)	مجموع سرمایه گذاری انجام شده
۶۳٫۴ (میلیارد ریال)	اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹
اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	

۱۰ مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱.۰۶۴۰۳	۶۰.۱۳۷۸	ملکان	

۱۰ وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان شرقی	عنوان طرح
تکمیل شبکه فرعی آبیاری پایاب سد شهید کاظمی - روستاهای مهماندار، تپه اسماعیل آباد، گل آرخی، ملاسراب	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی برای جبران کاهش آب تحویلی به کشاورزان	هدف اجرای پروژه
۲,۱ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

۸۱۷ هکتار اراضی کشاورزی	۱	اجزای پروژه
بازگشایی مسیر و تثبیت حریم نهر	۲	
عملیات خاکی شامل احداث جاده سرویس و مسیر کانال	۳	
عملیات لاینینگ و احداث ابنیه های فنی لازم	۴	

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه حفاری و...)
خاکبرداری و خاکریزی	۱۹۵۰۰۰ متر مکعب	
بتن ریزی و لاینینگ	۴۲۰۰ متر مکعب	
بنایی	۹۵۰ متر مکعب	
اصلاح فولادی	۳۱ تن	

طرح آب آراز	طرح	مشاور	شرکت های طرف قرارداد
طرح آب آراز	ناظر		
شرکت هزار طرح تبریز - آذر بنیان ابنیه	پیمانکار		
مهد قطران سهند			

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
مهندس	۸	
تکنسین یا راننده سنگین	۱۰	
کارگر ساده	۱۵۰	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۱۵
۱۳۹۶	۲۷,۵
۱۳۹۷	۴۱,۵
۱۳۹۸	۵,۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۳۵
۱۳۹۶	۲۰
۱۳۹۷	۴۵,۵
۱۳۹۸	۰

۱۰۰,۵ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۳۱,۸۸ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۱۱

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۰۱۳۷۹	۵۹۹۷۵۶	ملکان (مهماندار)	
	۴۱۰۳۵۰۸	۶۰۰۰۴۰	ملکان (تپه اسماعیل)	

۱۱

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۱۲ اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور	عنوان طرح
لایروبی زهکش MD۳	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه
انتقال زهاب دشت تبریز به رودخانه آجی‌چای	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

۸/۲ کیلومتر لایروبی زهکش MD۳ و ایجاد مسیر	۱	اجزای پروژه
اجرای بند انحرافی	۲	
اجرای سازه خروجی	۳	
اجرای سازه پل در تقاطع کانال و راه‌های روستایی	۴	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۱۵۴۰۰۰ مترمکعب	خاکبرداری	
۴۵۳ مترمکعب	بتن‌ریزی	
۱۴۰۰۰ مترمکعب	احجام سنگی	

مهندسین مشاور آب خاک	طرح	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور فراز آب	ناظر		
شرکت سیل بند آذر	پیمانکار		

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۱ نفر	نماینده مجری طرح	
۱ نفر	کارشناس نماینده مجری طرح	
۱ نفر	سر ناظر پروژه	
۱ نفر	ناظر مقیم	
۱ نفر	ناظر نقشه برداری	
۱ نفر	مدیر پروژه	
۱ نفر	سرپرست کارگاه	
۱ نفر	مسئول دفتر فنی	
۳۰ نفر	کارگر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۴۸
۱۳۹۸	۴۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۲۲
۱۳۹۸	۹

۳۱ (میلیارد ریال)	مجموع سرمایه گذاری انجام شده
۴۰ (میلیارد ریال)	اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹
اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	

۱۲ مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۳۷-۵۲ تا ۳۷-۵۵	۴۵-۴۵ تا ۴۵-۵۰	شهرستان اسکو	

۱۲ وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور	عنوان طرح
لا یروبی سرشاخه‌های رودخانه آچی چای	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۷ کیلومتر لایروبی، بازگشایی و آزادسازی مسیر سرشاخه‌های آچی چای	۱	اجزای پروژه
--	---	-------------

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه حفاری و...)
عملیات خاکبرداری	۳۴۴۴۰ متر مکعب	
سنگی	۱۱۰۰۰ متر مکعب	

مهندسین مشاور فراز آب	طرح مشاور ناظر	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور فراز آب		
شرکت بناسازان عظیم	پیمانکار	

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
نماینده مجری طرح	۱ نفر	
کارشناس نماینده مجری طرح	۱ نفر	
سر ناظر پروژه	۱ نفر	
ناظر مقیم	۱ نفر	
ناظر نقشه برداری	۱ نفر	
مدیر پروژه	۱ نفر	
سرپرست کارگاه	۱ نفر	
مسئول دفتر فنی	۱ نفر	
راننده	۱۳ نفر	

۱۳

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	-
۱۳۹۸	۵۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۱۱
۱۳۹۸	۱

۱۲ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۳۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۱۳

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	<p>۷۲۰۶۰۰:خ ۴۱۹۵۱۳۶:ی</p>	<p>۷۲۲۳۹۳:خ ۴۲۰۱۳۲۸:ی</p>	شهرستان سراب	

۱۳

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۱۴

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور
عنوان پروژه	لایروبی رودخانه صوفی‌چای و قلعه‌چای
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه

اجزای پروژه	۱	۱۵ کیلومتر بازگشایی و لایروبی
-------------	---	-------------------------------

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
خاکبرداری	۱۵۲۰۰۰۰ مترمکعب	
سنگی	۲۷۰۰۰ مترمکعب	

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح	مهندسین مشاور آنو
		ناظر	مهندسین مشاور فراز آب
	پیمانکار	شرکت بناسازان عظیم	

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
نماینده مجری طرح	۱ نفر	
کارشناس نماینده مجری طرح	۱ نفر	
سرناظر پروژه	۱ نفر	
ناظر مقیم	۱ نفر	
ناظر نقشه برداری	۱ نفر	
مدیر پروژه	۱ نفر	
سرپرست کارگاه	۱ نفر	
مسئول دفتر فنی	۱ نفر	
راننده کامپرسی	۵ نفر	
راننده بیل مکانیکی	۵ نفر	
راننده بلدوزر	۳ نفر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۳۳
۱۳۹۸	۳۲

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۱۵
۱۳۹۸	۳

۱۸ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۴۰ (میلیارد ریال)

 اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

 اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۵۷۲۹۰۰:خ ۴۱۴۶۲۷۸:ی	۵۹۴۴۵۳:خ ۴۱۵۲۲۷۰:ی	شهرستان عجب شیر	

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۱۵

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور	عنوان طرح
لایروبی رودخانه مردق‌چای	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۸	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۱۲/۷ کیلومتر بازگشایی و لایروبی رودخانه	۱	اجزای پروژه
---	---	-------------

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و...)
خاکبرداری	۶۱۰۰۰۰	

مهندسین مشاور آنو	طرح	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور فراز آب	مشاور	
شرکت ناظران عالی ارسباران	ناظر پیمانکار	

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
نماینده مجری طرح	۱ نفر	
کارشناس نماینده مجری طرح	۱ نفر	
سر ناظر پروژه	۱ نفر	
ناظر مقیم	۱ نفر	
ناظر نقشه برداری	۱ نفر	
مدیر پروژه	۱ نفر	
سرپرست کارگاه	۱ نفر	
مسئول دفتر فنی	۱ نفر	
راننده بیل مکانیکی	۱ نفر	
راننده بلدوزر	۳ نفر	

۱۵

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۴۵
۱۳۹۸	۵۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۱۵
۱۳۹۷	۲۰
۱۳۹۸	۷

۴۲ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۷۵ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۱۵

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	<p>۵۹۱۱۵۳:خ ۴۱۱۰۶۹۳:ی</p>	<p>۵۹۶۶۸۴:خ ۴۱۱۱۹۱۹:ی</p>	<p>شهرستان ملکان و مراغه</p>	

۱۵

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۱۶

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری در محدوده استانها
عنوان پروژه	مرمت و بازسازی شبکه زرينه رود در استان آذربایجان شرقی
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	کاهش مصرف آب بخش کشاورزی

اجزای پروژه	۱	افتتاح کانال ۱-۸۹
-------------	---	-------------------

احجام عملیاتی	عنوان	مقدار (واحد)
(اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)	اجرای کانال بتنی	۰,۷۵ کیلومتر

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح	عمران تکامل کاو
	پیمانکار	ناظر	عمران تکامل کاو
			سپهر آریان سازه

نیروی انسانی فعال پروژه	عنوان	تعداد
	سرناظر	۱
	ناظر	۲

۱۶

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۵۰
۱۳۹۸	۴۰

۱۶

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۴
۱۳۹۸	۴

۸ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۲۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۱۶

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۱۷۵۵۷	۵۹۱۴۹۰	بناب	

۱۷

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تبریز	عنوان طرح
ساخت مدول دوم تصفیه‌خانه تبریز	عنوان پروژه
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تولید سالانه ۱۲۳ میلیون متر مکعب پساب به جهت انتقال به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

تجهیزات	۱	اجزای پروژه
سیویل بخش مایع	۲	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۳۰۰,۰۰۰	خاکبرداری	
۸۰,۰۰۰	قالب بندی	
۴۴,۰۰۰	بتن ریزی	
۵,۱۰۰	آرماتور بندی	

مهندسین مشاور فراز آب	طرح	شرکت‌های طرف قرارداد
	مشاور ناظر	
مشارکت دزون - نصر اصفهان - طوس آب	پیمانکار	

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۲۵	اداری - مهندسی	
۵۰	کارگری	
۵	نظارت	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۸
۱۳۹۶	۱۸
۱۳۹۷	۲۷
۱۳۹۸	۲۸

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۲۲۴
۱۳۹۵	۱۸۰
۱۳۹۶	۲۵۲
۱۳۹۷	۶۴۰
۱۳۹۸	۳۰۵

۱۶۰۱ (میلیارد ریال)	مجموع سرمایه گذاری انجام شده
۷۰ (میلیارد ریال)	اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹
۷۰۰ (میلیارد ریال)	
اعتبارات قانون بودجه	
اعتبارات طرح ملی	
نجات دریاچه ارومیه	

۱۷

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۲۱.۰۴۶۰	۶۲۴۳۲۶	شهرستان تبریز

۱۷

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

ستاد احیای دریاچه ارومیه
Urmia Lake Restoration Program

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

دستاوردهای اجرایی طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

استان

آذربایجان غربی

۱۸

اطلاعات کلی پروژه

انتقال پساب تصفیه‌خانه ارومیه به دریاچه ارومیه	عنوان طرح
انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه به دریاچه ارومیه	عنوان پروژه
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب حوضه آبریز به دریاچه	هدف اجرای پروژه
انتقال پساب به میزان ۵۱/۱ میلیون متر مکعب در سال به پیکره دریاچه ارومیه	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

اجرای فاز اول خط انتقال پساب ارومیه به طول ۶۴۰۰ متر	۱	اجزای پروژه
اجرای فاز دوم خط انتقال پساب ارومیه به طول ۴۷۰۰ متر	۲	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۷۷۴۰ متر	لوله گذاری بالوله به قطر ۱۸۰۰	
۷۴۰ متر مکعب	بتن مصرفی در منهول درجا - ۲۲۵	
۱۴۷ متر مکعب	بتن مصرفی در منهول پیش ساخته - ۲۲۵	
۵۸۰۰۰ متر مربع	پانل فلزی جهت حفاظت ترانشه	
۶۲۱۷۰ متر مکعب	عملیات زیر تراز آب	
۷۸۶۰۰ کیلوگرم	آرماتوربندی با سایزهای مختلف	
۲۸۳۰۰ متر مکعب	شن ریزی روی مسیر، دور لوله و بالای لوله	

شرکت مهندسی فراز آب	طرح	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
شرکت مهندسی فراز آب	ناظر		
شرکت ابنیه سازان بهکار (اجرای فاز اول خط انتقال پساب ارومیه بول ۶۴۰۰ متر)	پیمانکار		
به آب شکوه خضراء (خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات خط انتقال پساب)			
شرکت دیار سازان (اجرای فاز دوم خط انتقال پساب ارومیه بطول ۱۵۳۰ متر)			
شرکت چکاد پل سنگ غرب (اجرای کانال بتنی انتهای مسیر حدود ۶۲۵ متر خط انتقال و ادامه عملیات از کارهای باقیمانده)			

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت	سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰	۱۳۹۶	۴۷
۱۳۹۴	۰	۱۳۹۷	۱۷
۱۳۹۵	۰	۱۳۹۸	۸

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال	سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰	۱۳۹۶	۱۱۸
۱۳۹۴	۰	۱۳۹۷	۱۲۰
۱۳۹۵	۲۰۰	۱۳۹۸	۰

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه

شهرستان محل اجرای پروژه

طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

ارومیه

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۴۳۸ (میلیارد ریال)

اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

۱۵۰ (میلیارد ریال)

۱۹

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	ایجاد تأسیسات فاضلاب ارومیه
عنوان پروژه	ساخت مدول سوم تصفیه خانه ارومیه
دستگاه اجرایی	تکمیل و توسعه تأسیسات فاضلاب ارومیه
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	انتقال پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب حوضه آبریز به دریاچه
میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه	تولید سالانه ۵۱/۱ میلیون متر مکعب پساب به جهت انتقال به دریاچه ارومیه

اجزای پروژه	۱	عملیات سیویل
	۲	عملیات مکانیکال

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۱۸۷۲۳۵ مترمکعب	خاکبرداری و پی‌کنی	
۶۷۰۰۰ مترمکعب	خاکریزی	
۱۵۵۹۵ مترمکعب	درناژ و عملیات بنایی سنگی	
۵۴۳۵۶۱ کیلوگرم	آرماتوربندی	
۷۶۸۳ مترمربع	قالب‌بندی	
۶۶۸۵ مترمکعب	بتن‌ریزی درجا	
۳۱۹۰۰ مترمربع	تهیه و نصب ژئوممبران و ژئوتکستایل	
۴۵۰۰ مترمکعب	بتن پیش‌ساخته	
۵۲۲۴۴ مترمکعب	تهیه تونان و اجرای اساس و زیراساس	

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح	مهندسین مشاور فراز آب
		ناظر	مهندسین مشاور فراز آب
	پیمانکار		شرکت سه‌کان (بخش سیویل)
			شرکت رهسرا (بخش الکترومکانیکال)

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۹,۱
۱۳۹۵	۳۵,۳
۱۳۹۶	۲۶,۴
۱۳۹۷	۱۶,۶
۱۳۹۸	۵,۵۴

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۶۱
۱۳۹۴	۱۴۸,۳۸
۱۳۹۵	۲۵۰
۱۳۹۶	۲۸۶
۱۳۹۷	۲۷۶
۱۳۹۸	۱۵۰

۱۱۷۱,۳۸ (میلیارد ریال)	مجموع سرمایه گذاری انجام شده
۳۶۵ (میلیارد ریال)	اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹
اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	

۱۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۶۰۳۰۰ (ابتدا)	۵۱۰۹۷۵ (ابتدا)	ارومیه

۱۹

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

اطلاعات کلی پروژه

تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	عنوان طرح
تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
پایش منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

دستگاه باران سنجی الکترونیکی	۱	اجزای پروژه
دستگاه هیدرومتری الکترونیکی	۲	
دستگاه هواشناسی الکترونیکی	۳	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۴۴	دستگاه باران سنجی الکترونیکی	
۴۳	دستگاه هیدرومتری الکترونیکی	
۱۳	دستگاه هواشناسی الکترونیکی	

شرکت آرمان الکترونیک پرداز	پیمانکار	شرکت های طرف قرارداد
شرکت سارامین برق گستر		
شرکت فناوری های نوین سلیمان		

۲۰

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت	سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰	۱۳۹۶	۱۸
۱۳۹۴	۰	۱۳۹۷	۳۰
۱۳۹۵	۲۰	۱۳۹۸	۱۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال	سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰	۱۳۹۶	۰
۱۳۹۴	۰	۱۳۹۷	۱۱,۲۲
۱۳۹۵	۳,۴۸	۱۳۹۸	۰

۲۰

تعدادی از تصاویر اجرای پروژه

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۱۴,۷ (میلیارد ریال)

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

۷۲ (میلیارد ریال)

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها
عنوان پروژه	ارتقا و توسعه ایستگاه‌های هیدرومتری و هواشناسی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	پایش منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه
میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه	زیرساخت تحویل حجمی آب در شبکه‌ها

اجزای پروژه	۱	۲۶ ایستگاه هیدرومتری
	۲	۲ ایستگاه هواشناسی

عنوان	مقدار (واحد)
پی‌کنی	۷۸,۰۰۰ (مترمکعب)
بنایی باسنگ	۲۶,۰۰۰ (مترمکعب)
خشکه چینی	۱۰,۴۰۰ (مترمکعب)
آرماتوربندی	۲۳۴,۰۰۰ (کیلوگرم)
قالب بندی	۴,۰۰۰ (مترمربع)
بتن ریزی	۴,۰۰۰ (مترمکعب)

احجام عملیاتی
(اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)

شرکت‌های طرف قرارداد	طرح مشاور	دفتر مطالعات آب منطقه‌ای آ.غ
	ناظر	
	پیمانکار	
		شرکت فرید فدک
		شرکت فن‌آوران جغاتو
		شرکت آران پیک ارومیه

عنوان	تعداد
نیروی دفتری	۵
سرپرست کارگاه	۴
بنا	۶
آرماتوربند	۸
کارگر ساده	۱۵

نیروی انسانی فعال پروژه

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۱
۱۳۹۶	۵
۱۳۹۷	۱۱
۱۳۹۸	۲۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۱.۵
۱۳۹۶	۱۷
۱۳۹۷	۳۷
۱۳۹۸	۶۸

۱۲۳.۵ (میلیارد ریال)

۱۶ (میلیارد ریال)

۳۴ (میلیارد ریال)

اعتبارات قانون بودجه
اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۰۹۳۹۰۰	۵۵۸۲۹۰	نقده
	۴۱۵۶۲۷۶	۵۲۱۷۳۰	ارومیه
۴۱۷۳۵۶۰	۵۱۸۵۸۰		
۴۱۳۳۵۸	۵۱۳۲۲۸		
۴۱۶۸۰۸۵	۵۱۲۷۳۴		
۴۱۶۳۴۱۲	۴۸۲۲۷۸		
۴۱۲۸۰۸۱	۴۹۴۱۸۶		
۴۱۵۰۱۲۹	۵۰۰۱۳۴		
	۴۱۷۴۹۵۷	۴۶۷۵۲۸	
	۴۱۳۹۴۶۰	۵۲۱۸۲۰	
	۴۱۷۴۷۷۶	۵۱۴۱۱۳	
	۴۱۵۸۸۰۰	۴۶۶۳۰۰	
	۴۱۱۳۲۶۰	۵۲۵۷۴۶	بوکان
	۴۰۵۵۹۹۴	۶۰۴۴۱۴	
	۴۰۳۱۳۸۹	۵۸۵۸۸۷	
	۴۰۵۸۶۱۴	۵۶۲۵۲۲	مهاباد
	۴۰۴۶۳۳۳	۶۵۰۰۹۸	شاهین دژ
	۴۲۳۱۵۳۹	۴۹۴۴۵۲	سلماس
	۴۲۱۴۵۴۹	۴۶۴۳۶۳	
	۴۰۹۹۹۹۳	۵۸۴۹۸۷	میاندوآب

۲۲

اطلاعات کلی پروژه

تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها	عنوان طرح
حفاری چاه‌های پیزومتر و الکترونیکی کردن ایستگاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
پایش منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه
تدقیق پایش تغییرات سطح آب زیرزمینی	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

۶۳ حلقه چاه	۱	اجزای پروژه
نصب ۲۱۱ مورد ابزار اندازه‌گیری	۲	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۶۳ حلقه	حفاری چاههای پیزومتر و اکتشافی	
۲۱۱ دستگاه	نصب و راه‌اندازی دستگاههای دیتالاگر	

شرکت حفاری آب چاه - شرکت فنی مهندسی آبگستران	پیمانکار	شرکت‌های طرف قرارداد
شرکت آرمان الکترونیک پرداز		

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	۲۰
۱۳۹۵	۱۵
۱۳۹۶	۲۵
۱۳۹۷	۳۰
۱۳۹۸	۹

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۵,۷۳۲
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۸,۷۹۷
۱۳۹۷	۱۱,۷۰۴
۱۳۹۸	۴,۵۱

۳۰,۷۴۳ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای تعدادی از پروژه‌ها

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۰.۸۷۳۰۴	۶۱.۵۹۳۴	میاندوآب
	۴۰.۹۰۹۷۲	۶۱.۸۹۳۷	
	۴۰.۸۳۱۲۶	۶۱.۴۱۶۳	
	۴۰.۹۴۹۲۸	۶۱.۳۰۳۳	
	۴۰.۹۴۴۵۵	۶۰.۱۳۹۳	
	۴۰.۷۸۰۳۶	۵۹.۹۷۹۴	
	۴۰.۸۹۰۴۷	۵۹.۳۱۱۶	
	۴۰.۸۴۹۴۵	۵۹.۳۵۰۱	
	۴۱.۰۲۸۸۸	۵۷.۵۰۵۸	
	۴۱.۰۲۲۸۲	۵۷.۸۷۵۳	
	۴۰.۹۶۸۸۵	۵۹.۳۱۴۳	
	۴۱.۰۶۳۵۷	۵۹.۶۷۶۵	
	۴۰.۸۳۲۲۹	۶۰.۲۰۳۷	
	۴۰.۷۹۵۱۴	۶۰.۳۲۹۶	
	۴۰.۸۵۴۶۶	۶۱.۳۲۹۹	
۴۰.۹۲۸۰۶	۶۱.۸۸۰۵		
۴۱.۱۴۴۲۱	۶۰.۱۰۸۷		
	۴۰.۹۳۹۵۸	۵۴.۱۲۸۹	نقده
	۴۰.۹۰۸۴۳	۵۲.۸۷۸۵	
	۴۰.۹۵۶۲۴	۵۳.۸۵۴۲	
	۴۰.۹۶۳۶۷	۵۴.۴۱۳۵	
	۴۰.۹۴۵۵۱	۵۴.۸۲۳۹	
	۴۰.۸۷۷۰۵	۵۴.۱۶۹۸	
	۴۰.۹۰۵۱۵	۵۴.۶۰۶۳	
	۴۰.۹۰۲۴۹	۵۳.۶۸۸۵	
	۴۰.۹۳۴۷۸	۵۲.۳۱۳۹	
	۴۰.۹۶۵۴۹	۵۲.۵۶۸۸	
۴۰.۹۳۹۷۴	۵۴.۱۲۸۶		
	۴۰.۹۹۰۱۷	۵۱.۲۰۰۲	اشویه
	۴۰.۹۸۷۵۱	۵۱.۲۳۳۱	
	۴۱.۰۳۳۱۳	۵۱.۳۷۹۱	
	۴۰.۹۵۱۳۶	۵۱.۰۵۹۶	
	۴۰.۹۹۳۹۳	۵۱.۳۸۹۴	
	۴۰.۹۷۵۴۷	۵۱.۸۶۰۰	
	۴۰.۹۵۶۵۰	۵۱.۸۷۷۰	
	۴۰.۹۶۶۳۰	۵۱.۳۴۵۸	
	۴۰.۹۸۷۴۹	۵۱.۲۳۴۹	
۴۰.۹۶۶۳۶	۵۱.۳۴۳۵		

اطلاعات کلی پروژه

سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار رودخانه های استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه زرینه رود	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۵ سردهانه	۱	اجزای پروژه
-----------	---	-------------

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۲۰۰۰۰ متر مکعب	خاکبرداری	
۵۰۰۰۰ متر مکعب	خاکریزی	
۸۰۰۰ متر مکعب	عملیات بنائی	
۱۰۰ متر مکعب	بتن ریزی	

مهندسین مشاور صدر آب نیرو	مشاور	شرکت های طرف قرارداد
شرکت اروم به روند	پیمانکار	

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۵ نفر	کادرفنی	
۱۵ نفر	اکیپ کارگری	
۱۰ نفر	اکیپ فنی (راننده و ...)	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	۲۵
۱۳۹۶	۳۵
۱۳۹۷	۲۵
۱۳۹۸	۱۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	۳۰
۱۳۹۶	۲۸
۱۳۹۷	۱۰
۱۳۹۸	۰

۶۸ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۵۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۲۳

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۶۳۸۹۹۴	۴۰۵۴۱۱۱	شاهیندژ سردهانه نهر آق تپه
	۶۳۷۱۵۳	۴۰۶۱۸۶۱	شاهیندژ سردهانه نهر داشکسن
	۶۳۱۳۱۰	۴۰۶۵۴۴۹	شاهیندژ سردهانه نهر حاجی آباد
	۶۳۶۲۱۵	۴۰۶۲۵۷۶	شاهیندژ سردهانه نهر محمودآباد (سردار)
	۶۲۷۳۶۰	۴۰۷۰۲۰۰	شاهیندژ سردهانه نهر آغچه لو

۲۴

اطلاعات کلی پروژه

سردهنه سازی و ایجاد دریاچه انهار رودخانه‌های استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌ها و آبیگری‌های رودخانه باراندوز	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

ترمیم و مرمت چهارده سردهنه	۱	اجزای پروژه
احداث دو آب بند	۲	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۹۵۰۰۰ (مترمکعب)	لجن برداری	
۱۸۰۰۰ (مترمکعب)	پی کنی	
۱۲۴۵۰۰ (مترمکعب)	آرماتوربندی	
۳۸۰۰ (مترمکعب)	بتن ریزی	
۳۲۰۰۰ (مترمکعب)	بنایی سنگی	
۲۶۰۰۰ (مترمکعب)	ریپ‌رپ	
۱۲۵۰۰ (مترمکعب)	خشکه چینی	

شرکت مهندسی مشاور آشناب	طرح	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
شرکت مهندسی مشاور آشناب	ناظر		
شرکت جام آب خزر	پیمانکار		
شرکت کوه بنان غرب			

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۳	مشاور	
۱	آزمایشگاه	
۲۵	پیمانکار	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	۲۰
۱۳۹۶	۳۰
۱۳۹۷	۲۰
۱۳۹۸	۱۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	۵۳
۱۳۹۶	۶۱,۰۵۲
۱۳۹۷	۲۳
۱۳۹۸	۷,۵

۱۴۴,۵۵۲ (میلیارد ریال)	مجموع سرمایه گذاری انجام شده
۴۰ (میلیارد ریال)	اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹
اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	

۲۴

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۳۵۴۳۸	۴۹۸۲۱۱	ارومیه
	۴۱۳۶۶۴۵	۵۰۰۸۳۱	
	۴۱۳۶۹۸۳	۵۰۱۶۰۳	
	۴۱۳۸۷۵۷	۵۰۵۹۸۰	
	۴۱۳۹۱۷۰	۵۰۷۵۱۲	
	۴۱۴۰۷۸۶	۵۱۲۱۹۱	
	۴۱۴۱۴۹۵	۵۱۴۹۲۷	
	۴۱۴۰۹۴۱	۵۱۳۲۱۸	
	۴۱۴۰۳۴۸	۵۱۸۸۹۴	
	۴۱۳۹۳۸۳	۵۲۱۴۹۱	

اطلاعات کلی پروژه

سردهنه سازی و ایجاد دریاچه انهار رودخانه های استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه ها و آبگیری های رودخانه سیمینه رود	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۲۲ سردهنه	۱	اجزای پروژه
-----------	---	-------------

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۲۷۱۲ مترمکعب	خاکبرداری	
۱۲ عدد	نصب دریاچه کنترلی	
۹۷/۳۷ مترمکعب	بتن ریزی	
۲۰۳۱ مترمکعب	سنگ چینی	

مهندسین مشاور آب بانان آذر دشت ارومیه	طرح	مشاور	شرکت های طرف قرارداد
مهندسین مشاور آب بانان آذر دشت ارومیه	ناظر		
شرکت سپید آب گستر ارومیه	پیمانکار		
شرکت رانش خاک ارومیه			

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۲ نفر	دستگاه نظارت	
۲ نفر	مدیر پروژه	
۲ نفر	سرپرست کارگاه	
۲ نفر	کارشناس دفتر فنی	
۳ نفر	مسئول اجرا	
۲۳ نفر	کارگر	

۲۵

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۳۰
۱۳۹۷	۳۵
۱۳۹۸	۱۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۱۸
۱۳۹۷	۵
۱۳۹۸	۰

۲۳ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۵۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۰.۹۲۹۹۰	۵۹.۰۰۷۸	میاندوآب
	۴۰.۹۲۹۸۶	۵۸.۹۹۹۸	
	۴۰.۹۳۱۲۷	۵۸.۹۷۸۸	
	۴۰.۹۳۴۵۶	۵۸.۹۳۶۱	
	۴۰.۹۳۵۸۱	۵۸.۹۳۶۵	
	۴۰.۹۴۵۷۲	۵۸.۷۹۳۱	
	۴۰.۹۴۶۳۰	۵۸.۷۶۹۹	
	۴۰.۹۴۶۲۳	۵۸.۷۵۳۰	
	۴۰.۹۴۶۱۹	۵۸.۷۲۵۸	
	۴۰.۹۴۷۲۹	۵۸.۶۸۲۷	
	۴۰.۸۹۸۸۱	۵۹.۳۹۸۱	
	۴۰.۹۲۴۲۴	۵۹.۲۱۴۶	

۲۶

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	سردهنه سازی و ایجاد دریاچه انهار رودخانه های استان آذربایجان غربی
عنوان پروژه	سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه‌ها و آبگیری‌های رودخانه شهرچای
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه

اجزای پروژه	۱	۱۲ سردهانه
-------------	---	------------

عنوان	مقدار (واحد)
پی کنی	۱۱۹۹۸ مترمکعب
خاکبرداری	۸۹۳۱۹ مترمکعب
لجن برداری	۲۸۹۷۴ مترمکعب
تونان	۶۷۶۹ مترمکعب
خشکه چینی	۴۵۳۱ مترمکعب
بنایی با سنگ لاشه	۴۱۹۴ مترمکعب
بتن ریزی	۱۰۹۸ مترمکعب

احجام عملیاتی
(اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح	مهندسین مشاور زمین تدبیر ایمن
	پیمانکار	ناظر	مهندسین مشاور زمین تدبیر ایمن
			دیوار آبادگران غرب

عنوان	تعداد
پرسنل نظارت	۳
راننده	۱
مدیر پروژه	۱
سرپرست کارگاه	۱
کارشناس اجرا	۱
کارشناس فنی	۳
کارشناس دفتر فنی	۱

نیروی انسانی فعال پروژه

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت	سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-	۱۳۹۶	-
۱۳۹۴	۱۸	۱۳۹۷	-
۱۳۹۵	-	۱۳۹۸	۴۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال	سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-	۱۳۹۶	-
۱۳۹۴	۱۹	۱۳۹۷	-
۱۳۹۵	-	۱۳۹۸	۵

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

نقشه گوگل ارث

شهرستان
محل
اجرای
پروژه

مختصات محل اجرای پروژه
طول جغرافیایی

عرض
جغرافیایی

۵۲۰۴۱۸

۴۹۸۸۵۹

ارومیه

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۲۴ (میلیارد ریال)

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

۳۰ (میلیارد ریال)

۲۷

اطلاعات کلی پروژه

سردهنه سازی و ایجاد دریاچه انهار رودخانه های استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریاچه ها و آبخیزی های رودخانه گذارچای	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۲۳ سردهانه	۱	اجزای پروژه
------------	---	-------------

مقدار (واحد)	عنوان	<p>احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و...)</p>
۱۳۲۰۰۰ (مترمکعب)	لجن برداری	
۲۴۰۰۰۰ (مترمکعب)	خاکبرداری	
۹۵۰۰ (مترمکعب)	پی کنی	
۶۷۰ (کیلوگرم)	آرماتوربندی	
۳۸۰ (مترمکعب)	بتن ریزی	
۱۶۴ (مترمربع)	قالب بندی	
۱۲۰۰ (مترمکعب)	بنایی سنگی	
۲۸۰۰۰ (مترمکعب)	ریپر	
۸۵۰۰ (مترمکعب)	خشکه چینی	

مهندسین مشاور رواناب غرب پایدار	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
شرکت جام آب خزر	ناظر	

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۲	پرسنل نظارت	
۱	مدیر پروژه	
۱	سرپرست کارگاه	
۲	کارشناس اجرا	
۲	کارشناس فنی	
۲	کارشناس دفتر فنی	
۲۴	کارگر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۳۵
۱۳۹۷	۴۰
۱۳۹۸	۱۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۷۰.۵
۱۳۹۷	۳۰
۱۳۹۸	۱۰

۱۱۰.۵ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۲۷

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۰.۹۲۶۶۸	۵۴.۶۴۱۵	شهرستان نقده
	۴۰.۹۰۲۶۷	۵۵.۰۲۵۳	

اطلاعات کلی پروژه

سردهنه سازی و ایجاد دریچه انهار رودخانه های استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیری های رودخانه نازلو	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۱۲ سردهانه	۱	اجزای پروژه
بند کوسی	۲	

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
لجن برداری	۲۲۷۰۰۰ (مترمکعب)	
خاکبرداری	۱۹۸۰۰۰ (مترمکعب)	
پی کنی	۱۶۵۰۰ (مترمکعب)	
آرماتوربندی	۹۰۰۰۰ (کیلوگرم)	
بتن ریزی	۱۴۵۰ (مترمکعب)	
قالب بندی	۳۶۰۰ (مترمربع)	
بنایی سنگی	۱۰۵۰۰ (مترمکعب)	
ریپ رپ	۴۶۰۰۰ (مترمکعب)	
خشکه چینی	۳۴۰۰۰ (مترمکعب)	

مهندسین مشاور آبراه گستر تدبیر	مشاور	شرکت های طرف قرارداد
شرکت جام آب خزر	ناظر پیمانکار	

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
پرسنل نظارت	۲	
مدیر پروژه	۱	
سرپرست کارگاه	۱	
کارشناس اجرا	۳	
کارشناس فنی	۲	
کارشناس دفتر فنی	۳	
کارگر	۲۵	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۲۵
۱۳۹۷	۴۵
۱۳۹۸	۲۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۹۲,۶۹۶
۱۳۹۷	۵۳
۱۳۹۸	۱۷,۵

۱۶۳,۱۹۶ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۱۴۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۶۹۴۱۷	۴۹۳۲۳۳	شهرستان ارومیه آببند شهید کشتگر
	۴۱۷۰۱۹۳	۵۰۱۶۵۱	آببند گزنق
	۴۱۷۳۹۹۹	۵۰۷۰۰۴	آببند مرنگلو

۲۹

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری وزهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار اراضی پایاب نهر دلمه (روستای حصار بهرام خان در سطح ۲۵۹ هکتار)	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
شهریور ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی کمک به احیای دریاچه ارومیه کاهش اثرات خشکسالی در ماه‌های پیک مصرف آب افزایش راندمان آبیاری در سطح باغات جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز آب در طول کانال دلمه	هدف اجرای پروژه
۱/۶ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

اجرای آبیاری تحت فشار در سطح ۲۵۹ هکتار	۱	اجزای پروژه
اجرای ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲۴۰ لیتر در ثانیه	۲	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۳	خط انتقال با قطر ۴۰۰ میلیمتر	
۵۷	لوله‌های اصلی و نیمه اصلی	
۹۰۴	لترال آبیاری قطره‌ای	
۱۷	لترال آبیاری بارانی	

مهندسین مشاور صدر آب نیرو	طرح مشاور ناظر	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور صدر آب نیرو		
شرکت مهرباب توان (اجرای زون یک شبکه آبیاری تحت فشار) شرکت سلدوز آبیاران (اجرای زون دو شبکه آبیاری تحت فشار) شرکت زمزم صدر آذین (تهیه و حمل اتصالات و لوازم شبکه آبیاری) شرکت پلی اتیلن تیران (تهیه و حمل لوله‌های سایز ۱۶۰ تا ۴۰۰ شبکه آبیاری) شرکت اروم پلاست ارومیه (تهیه و حمل لوله‌های سایز ۱۶ تا ۱۲۵ شبکه آبیاری)		پیمانکار

اطلاعات پیشرفت پروژه

پیشرفت فیزیکی پروژه واحد عمرانی اول

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت	سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰	۱۳۹۶	۰
۱۳۹۴	۰	۱۳۹۷	۱۰
۱۳۹۵	۰	۱۳۹۸	۶۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال	سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-	۱۳۹۶	-
۱۳۹۴	-	۱۳۹۷	۱۰٫۹
۱۳۹۵	-	۱۳۹۸	-

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

نقشه گوگل ارث

شهرستان محل اجرای پروژه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی

ارومیه ۵۰.۰۵۲۷ ۴۱۷۳۲۸۷

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۱۰٫۹ (میلیارد ریال)

اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

۵۰ (میلیارد ریال)

۳۰

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای طرح شبکه آبیاری فرعی تحت فشار اراضی پایاب نهر دلمه (روستای عسگر آباد کوه)	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
شهریور ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی کمک به احیای دریاچه ارومیه کاهش اثرات خشکسالی در ماه های پیک مصرف آب افزایش راندمان آبیاری در سطح باغات و مزارع جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب در طول کانال دلمه	هدف اجرای پروژه
۳/۲ میلیون متر مکعب در سال	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

اجرای آبیاری تحت فشار در سطح ۲,۳ هکتار	۱	اجزای پروژه
اجرای ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۸۰ لیتر در ثانیه	۲	
اجرای ایستگاه فیلتراسیون بادی ۲۰۰ لیتر در ثانیه	۳	

مقدار (کیلومتر)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۳,۵	خط انتقال با قطر ۴۰۰ میلیمتر	
۸۳	لوله های اصلی و نیمه اصلی	
۱۱۰۰	لترال آبیاری قطره ای	
۸,۵	لترال آبیاری بارانی	

مهندسین مشاور صدر آب نیرو	طرح	مشاور	شرکت های طرف قرارداد
مهندسین مشاور صدر آب نیرو	ناظر		
شرکت آران پیک ارومیه (اجرای شبکه آبیاری تحت فشار) شرکت دنیز پل ارومیه (اجرای ایستگاه پمپاژ و لوله های لترال شبکه آبیاری) شرکت زمزم صدر آذین (تهیه و حمل لوله و لوازم شبکه آبیاری) شرکت پمپاژ سازان هوشمند (تهیه، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری) خرید و اجرای فیلتراسیون با سایبان (اسناد مناقصه در دست تهیه) تامین برق واحداث پست زمینی برق (اسناد مناقصه در دست تهیه)	پیمانکار		

۳۰

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۳۰
۱۳۹۶	۳۸
۱۳۹۷	۵
۱۳۹۸	۲

۵۴ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۳۰

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۱۷۵۳۶۲	۵۰۱۲۷۲	ارومیه	

۳۱

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری تحت فشار اراضی آبخور نهر خان بالوفاز ۱	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۵/۲ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

احداث تاسیسات آبیگری در محل قودوخ بوغان لوله کاروگیت ۶۰۰	۱	اجزای پروژه
پکیج ایستگاه پمپاژ و تاسیسات وابسته	۲	
اجرای خطوط اصلی و نیمه اصلی به همراه کلیه سازه‌ها و تاسیسات	۳	
اجرای آبیاری داخل قطعات به مساحت ۳۵۰ هکتار	۴	

مقدار (کیلومتر)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و...)
۳۱۰۰ متر	لوله کاروگیت ۶۰۰	
۱۲۳۸۲ متر	لوله ۲۵۰	
۱۲۰ متر	لوله ۲۰۰	

مهندسین مشاور آبراه ساز شرق	طرح	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور آبراه ساز شرق	ناظر		
شرکت اروم پی پایه (اجرای ایستگاه پمپاژ و خطوط اصلی و حوضچه‌های فاز یک) شرکت سامان پی تحکیم (اجرای خطوط نیمه اصلی و داخل مزارع در سطح ۱۱۵ هکتار - زون یک) شرکت عمران پناه آدرینا (اجرای خطوط نیمه اصلی و داخل مزارع در سطح ۱۲۰ هکتار - زون دو) شرکت معین آب آذربایجان (اجرای خطوط نیمه اصلی و داخل مزارع در سطح ۱۱۵ هکتار - زون دوسه) شرکت اروم پلاست اولدوز (تهیه و حمل لوله و متعلقات در سطح ۳۵۰ هکتار - فاز یک) شرکت تجارت سبز شریفی (تهیه و حمل متعلقات و اتصالات در سطح ۳۵۰ هکتار - فاز یک)		پیمانکار	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۵	۷
۱۳۹۶	۲۴
۱۳۹۷	۲۹
۱۳۹۸	۴۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۵	۱,۷
۱۳۹۶	۴,۴
۱۳۹۷	۷۳
۱۳۹۸	۲۱,۳

۱۰۰,۴ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۴۳ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
		۴۱۷۵۳۶۲	۵۰۱۲۷۲	ارومیه

۳۲

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری تحت فشار اراضی آبخور نهر خان بالوفاز ۲	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۳ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

احداث ایستگاه پمپاژ	۱	اجزای پروژه
اجرای لوله کاروگیت تامین آب	۲	
اجرای خطوط اصلی و نیمه اصلی و داخل مزارع به مساحت ۴۰۵ هکتار	۳	
اجرای حوضچه شیر آلات	۴	

عنوان	مقدار (کیلومتر)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
لوله گاروگیت ۶۰۰	۱۳۰۰ متر	
لوله ۲۵۰	۱۳۵۰ متر	
لوله ۲۰۰	۹۹۵۰ متر	

مهندسین مشاور آبراه ساز شرق	طرح	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور آبراه ساز شرق	ناظر		
شرکت خوشنام خراسان (تهیه و حمل لوله‌های پلی اتیلن در سطح ۴۰۵ هکتار - فاز دو) شرکت تجارت سبز شریفی (تهیه و حمل متعلقات و اتصالات در سطح ۴۰۵ هکتار - فاز دو) شرکت افق تدبیر آب (اجرای خطوط اصلی و نیمه اصلی و حوضچه‌ها و داخل مزارع در سطح ۱۰۵ هکتار - زون یک) شرکت عمران پناه آدرینا (اجرای خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ و خطوط اصلی و نیمه اصلی و حوضچه‌ها و داخل مزارع در سطح ۱۰۰ هکتار - زون دو) شرکت آریا آبادگران مکران (اجرای خطوط اصلی و نیمه اصلی و حوضچه‌ها و داخل مزارع در سطح ۱۰۰ هکتار - زون سه) شرکت سپید آب سلدوز (اجرای خطوط اصلی و نیمه اصلی و حوضچه‌ها و داخل مزارع در سطح ۱۰۰ هکتار - زون چهار)	پیمانکار		

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۵	0
۱۳۹۶	0
۱۳۹۷	0
۱۳۹۸	۴۳,۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۵	0
۱۳۹۶	0
۱۳۹۷	0
۱۳۹۸	۱۶

۱۶ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۱۲۵ (میلیارد ریال)

 اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

 اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۳۳

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
اسفند ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۱/۴ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

ناحیه ۱-۲۱-۳۵۰ هکتار	۱	اجزای پروژه
----------------------	---	-------------

مقدار (کیلومتر)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۱۳۰۰۰ متر	عملیات لوله‌گذاری	
۱۵۳ عدد	عملیات نصب شیرآلات	
۴ دستگاه	عملیات نصب الکتروموتور و پمپ آب	
۳ دستگاه	عملیات نصب مخازن و صافی (فیلتراسیون)	
۱ واحد	عملیات احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ	

شرکت مهندسی مشاور آبراه ساز شرق	طرح	شرکت‌های طرف قرارداد
بیژن محسنی نیا	مشاور	
شرکت فن آوران جغتو	پیمانکار	

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۴ نفر	مسئول فنی و اجرایی	
۴ نفر	نیروهای ماهر	
۸ نفر	کارگر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان اعتبارات پرداختی (مجموع پروژه‌های شبکه فرعی میان‌دوآب)

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۴	۳۵
۱۳۹۵	۶۰
۱۳۹۶	۹۰
۱۳۹۷	۳۰۰

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۵	۷۵
۱۳۹۶	۲۵

۴۸۵ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۶۵۹ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه

نقشه گوگل ارث

مختصات محل اجرای پروژه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی

37°2'27/56"

46°4'16/3"

شهرستان محل
اجرای پروژه

آذربایجان غربی -
میان‌دوآب

۳۴

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
اسفند ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۱/۲ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

ناحیه ۲-۲۱-۳۱۰ هکتار	۱	اجزای پروژه
----------------------	---	-------------

مقدار (کیلومتر)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۱۰۰۰۰ متر	عملیات لوله‌گذاری	
۲۰۵ عدد	عملیات نصب شیر آلات	
۴ دستگاه	عملیات نصب الکتروموتور و پمپ آب	
۳ دستگاه	عملیات نصب مخازن و صافی (فیلتراسیون)	
۱ واحد	عملیات احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ	
۶ عدد	تابلو برق ایستاده با وسایل مربوطه	
۱۵۰۰ متر	تهیه و نصب کابل‌های فشار ضعیف	
۱۲۰۰ متر	تهیه و نصب سیم مسی	

شرکت مهندسین مشاور آبراه ساز شرق	طرح	شرکت‌های طرف قرارداد
بیژن محسنی نیا	مشاور	
شرکت بتن خیز بوکان	ناظر	
	پیمانکار	

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۳ نفر	مسئول فنی و اجرایی	
۳ نفر	نیروهای ماهر	
۹ نفر	کارگر	

۳۴

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	۶۸
۱۳۹۶	۳۲
۱۳۹۷	-
۱۳۹۸	-

۳۴

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	37°0'27/56"	46°6'44/12"	آذربایجان غربی - میاندوآب	

۳۵

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی
عنوان پروژه	مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب
دستگاه اجرایی	سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	اسفند ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	کاهش مصرف آب بخش کشاورزی
میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه	۲/۶ میلیون متر مکعب

اجزای پروژه	۱	ناحیه ۳-۲۱-۶۶۰ هکتار
-------------	---	----------------------

عنوان	مقدار (کیلومتر)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
عملیات لوله‌گذاری	۲۶۰۰۰ متر	
عملیات نصب شیرآلات	۴۵۰ عدد	
عملیات نصب الکتروموتور و پمپ آب	۸ دستگاه	
عملیات نصب مخازن و صافی (فیلتراسیون)	۶ دستگاه	
عملیات احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ	۱ واحد	

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	شرکت مهندسی مشاور آبراه ساز شرق
	ناظر	بیژن محسنی نیا
	پیمانکار	شرکت آذر آبادگان غرب

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
مسئول فنی و اجرایی	۳ نفر	
نیروهای ماهر	۴ نفر	
کارگر	۱۲ نفر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۲۳
۱۳۹۶	۵۴
۱۳۹۷	۲۲
۱۳۹۸	۰

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
		37°0'7/84"	46°7'18/71"	آذربایجان غربی - میاندوآب

۳۶

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوزلو میاندوآب	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
اسفند ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۱/۷ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

ناحیه ۱-۴-۱-۴۳۰ هکتار	۱	اجزای پروژه
-----------------------	---	-------------

مقدار (کیلومتر)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۳۲۰۰۰ متر	عملیات کانال‌کشی و لوله‌گذاری	
۲۱۰ عدد	عملیات نصب شیرآلات	
۵ دستگاه	عملیات نصب الکتروموتور و پمپ آب	
۴ دستگاه	عملیات نصب مخازن و صافی (فیلتراسیون)	
۱ واحد	عملیات احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ	

بیژن محسنی نیا	ناظر	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
شرکت فن آوران جفاتو	پیمانکار		

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۳ نفر	مسئول فنی و اجرایی	
۴ نفر	نیروهای ماهر	
۱۲ نفر	کارگر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۶۰,۴۹
۱۳۹۸	۳۶

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
		36°59'52/2"	46°9'9/5"	آذربایجان غربی - میاندوآب

۳۷

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
اسفند ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۲ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

ناحیه ۲-۴-۲۱-۳۸۰ هکتار	۱	اجزای پروژه
------------------------	---	-------------

مقدار (کیلومتر)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۲۸۷۰۰ متر	عملیات کانال کنی و لوله گذاری	
۱۶۸ عدد	عملیات نصب شیر آلات	
۴ دستگاه	عملیات نصب الکتروموتور و پمپ آب	
۳ دستگاه	عملیات نصب مخازن و صافی (فیلتراسیون)	
۱ واحد	عملیات احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ	
۶ عدد	تابلو برق ایستگاه با وسایل مربوطه	
۱۵۰۰ متر	تهیه و نصب کابل های فشار ضعیف	
۱۲۰۰ متر	تهیه و نصب سیم مسی	

بیژن محسنی نیا	ناظر	مشاور	شرکت های طرف قرارداد
شرکت افق طلایی آذربایجان	پیمانکار		

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۲ نفر	مسئول فنی و اجرایی	
۴ نفر	نیروهای ماهر	
۱۰ نفر	کارگر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۴۱,۸۹
۱۳۹۸	۵۲

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
		36°57'56/71"	46°10'46/14"	آذربایجان غربی - میاندوآب

۳۸

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب بند نوروزلو میاندوآب	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
اسفند ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۱/۲ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

ناحیه ۳-۴-۲۱-۳۰۰ هکتار	۱	اجزای پروژه
------------------------	---	-------------

مقدار (کیلومتر)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۱۹۹۰۰ متر	عملیات کانال کنی و لوله گذاری	
۱۵۰ عدد	عملیات نصب شیر آلات	
۴ دستگاه	عملیات نصب الکتروموتور و پمپ آب	
۳ دستگاه	عملیات نصب مخازن و صافی (فیلتراسیون)	
۱ واحد	عملیات احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ	
۶ عدد	تابلو برق ایستگاه با وسایل مربوطه	
۱۵۰۰ متر	تهیه و نصب کابل های فشار ضعیف	
۱۲۰۰ متر	تهیه و نصب سیم مسی	

بیژن محسنی نیا	ناظر	مشاور	شرکت های طرف قرارداد
شرکت سمرون پل آذربایجان	پیمانکار		

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۳ نفر	مسئول فنی و اجرایی	
۳ نفر	نیروهای ماهر	
۷ نفر	کارگر	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۴۸,۷۴
۱۳۹۸	۵۰

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
		36°57'56/71"	46°10'46/14"	آذربایجان غربی - میاندوآب

۳۹

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
شهریور ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۲/۳ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

قلم قلعہ - واحد ۱ ۵۸۵ هکتار	۱	اجزای پروژه
-----------------------------	---	-------------

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و...)
۲,۰۰۸,۹۸۸	لوله گذاری لوله پلی اتیلن از سایزهای ۱۶ میلیمتر تا ۴۰۰ میلیمتر (متر)	
۸,۱۹۶	لوله گذاری لوله فایبر گلاس (GRP) از سایزهای ۴۰۰ میلیمتر تا ۶۰۰ میلیمتر (متر)	
۸۳۷,۶۳	خاکبرداری حوضچه ها (متر مکعب)	
۷۶۸,۸۷	بتن ریزی (متر مکعب)	
۲۷۳۴	خاکبرداری ایستگاه پمپاژ و استخر ذخیره آب (متر مکعب)	
۸۶۵	خاکریزی ایستگاه پمپاژ و استخر ذخیره آب (متر مکعب)	
۵۱۲	سنگ چینی (متر مکعب)	
۶۳۳	عایق کاری رطوبتی و حرارتی (متر مربع)	
۵۳,۱۵	آرماتور بندی (تن)	
۳۱,۵	کارهای فولادی سبک و سنگین (تن)	
۱۴۳	آجر کاری (متر مکعب)	
	نصب تجهیزات مکانیکال ایستگاه پمپاژ ۹ پمپه	
	نصب تجهیزات الکتریکال ایستگاه پمپاژ ۹ پمپه	
	احداث ساختمان بهره برداری با زیربنای ۱۵۰ متر مربع	

مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب	مشاور	شرکت های طرف قرارداد
مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب		
افق طلایی آذربایجان (پیمانکار اجرایی شبکه)	پیمانکار	
ارومیه روئین سد سازه (پیمانکار اجرایی ایستگاه پمپاژ)		
زمزم صدر آذین (تأمین کننده مصالح)		

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۲۲,۱۴
۱۳۹۶	۲۶,۴۶
۱۳۹۷	۴۰,۸۲
۱۳۹۸	۵,۵۷

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۴۶,۷۱۸
۱۳۹۶	۳۱,۵۳۵
۱۳۹۷	۳۴,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۲,۶۲

۱۲۴,۸۷۷ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۶۵ (میلیارد ریال)

 اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

 اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۳۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
<p>Google Earth http://2203.0.0.0/</p>	۴۰.۷۹۷۲۷,۲۶۴	۵۶۵۶۹۴,۹	مهاباد	

۳۹

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۴۰ و ۴۱

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی	عنوان طرح
مطالعه و اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد	عنوان پروژه
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
اسفند ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
کاهش مصرف آب بخش کشاورزی	هدف اجرای پروژه
۵/۲ میلیون متر مکعب	میزان اثربخشی در طرح نجات دریاچه ارومیه

قم قلعه- واحد ۲ ۶۹۰ هکتار	۱	اجزای پروژه
قم قلعه- واحد ۳ ۶۴۰ هکتار	۲	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه حفاری و...)
جمع کل: ۳۲۳۹۵۲۹	لوله گذاری لوله پلی اتیلن از سایزهای ۱۶ میلیمتر تا ۴۰۰ میلیمتر (متر)	
اجرا شده: ۲۳۹۵۱۸	لوله گذاری لوله فایبر گلاس (GRP) از سایزهای ۴۰۰ میلیمتر تا ۶۰۰ میلیمتر (متر)	
جمع کل: ۱۴۹۷۵	دو واحد ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون و ابنیه های مربوطه	
اجرا شده: ۲۳۰۰,۲	هنوز احداث نگر دیده است. قابل ذکر است که مراحل قانونی و روال اداری جهت تحویل زمین در حال انجام است.	

مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب	طرح مشاور ناظر	شرکت های طرف قرارداد
مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب		
تلاشگران نصر سازه پایدار (پیمانکار اجرایی)	پیمانکار	
زمزم صدر آذین (تأمین کننده اتصالات و شیر آلات)		
پایپ اتیلن (تأمین کننده لوله های پلی اتیلن)		
پیشتاز صنعت پارس خرم (تأمین کننده لوله های فایبر گلاس)		

۴۱ و ۴۰

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۲۱,۴۱
۱۳۹۸	۱۵,۲۹

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۱۰۱,۶
۱۳۹۸	۱۷۷

۲۷۸,۶ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۵۸۷ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۴۰ و ۴۱

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۰۸۱۷۰۹٫۹۴	۵۶۶۴۰۳٫۱۸	مهاباد	

۴۰ و ۴۱

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۴۲

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	طرح انتقال آب از سد کانی سیب به حوضه دریاچه ارومیه
عنوان پروژه	طرح انتقال آب از سد کانی سیب به حوضه دریاچه ارومیه
دستگاه اجرایی	شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	انتقال آب از سد کانی سیب دریاچه ارومیه

اجزای پروژه	۱	سد کانی سیب
	۲	تونل انتقال آب
	۳	کانال انتقال از انتهای تونل تا رودخانه گذار جای

مقدار (واحد)	عنوان	
۲,۶ میلیون متر مکعب	خاکبرداری	سد کانی سیب و بند بادین آباد
۳,۳ میلیون متر مکعب	خاکریزی	
۲۹۰ هزار متر مکعب	بتن ریزی	
۳۳,۴ کیلومتر	حفاری مکانیزه	تونل انتقال آب
۲,۲ کیلومتر	حفاری دستی	
۳۳,۵ کیلومتر	تولید سگمنت	
۶۸,۵ هزار متر مکعب	خاکریزی	کانال انتقال آب
۴۴,۳ هزار متر مکعب	کانال کنی	
۵۵۶ تن	آرماتوربندی	

احجام عملیاتی
(اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح	شرکت ایمن سازه
		ناظر	شرکت مهندس مشاور مهتاب قدس، زیستاب، فراز آب
	پیمانکار		سد کانی سیب (شرکت عمران مارون)
			تونل انتقال آب (قرارگاه قرب قائم)
		کانال انتقال آب (شرکت خارادژ)	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت	سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۱۴	۱۳۹۶	۹
۱۳۹۴	۱۸	۱۳۹۷	۱۸
۱۳۹۵	۲۱	۱۳۹۸	۶

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال	سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۳۱۸۲	۱۳۹۶	۱۹۱۸
۱۳۹۴	۴۰۵۸	۱۳۹۷	۴۰۰۰
۱۳۹۵	۴۷۷۳	۱۳۹۸	۱۳۲۱

تعدادی از تصاویر اجرای پروژه

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۱۹۲۵۲ (میلیارد ریال)

اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

اعتبارات قانون بودجه

۴۵۰۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

۱۱۰۰ (میلیارد ریال)

۴۳

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور	عنوان طرح
اتصال زرينه رود به سيمينه رود	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

احداث کانال اتصال به طول ۲۵ کیلومتر	۱	اجزای پروژه
احداث فیوزپلاگ	۲	
احداث بای‌پس	۳	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۲،۲۰۵،۰۰۰ مترمکعب	لجن برداری	
۱،۴۳۵،۰۰۰ مترمکعب	خاک برداری	
۶،۷۰۰ مترمکعب	سنگ چینی و بتن ریزی	
۲۸۳،۰۰۰ متر مربع	رگلاژ و شیب زنی دیواره و دایک	

مهندس مشاور صدر آب نیرو	طرح مشاور ناظر	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندس مشاور صدر آب نیرو		
شرکت آبیاران پهن دشت	پیمانکار	
شرکت بتن سابلاغ		
شرکت آبتاب		

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۵
۱۳۹۴	۷۵
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۱۶
۱۳۹۸	۴

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۱۲۱
۱۳۹۴	۲۶
۱۳۹۵	۱۳
۱۳۹۶	۴۰
۱۳۹۷	۱۵
۱۳۹۸	۷

۲۲۲ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۳ (میلیارد ریال)

 اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

 اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۴۳

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	محل فیوز پلاک		میاندوآب
	۴۱۱۱۴۳۲	۵۶۸۰۰۱	
	محل آبگیری کانال اتصال از زرینه رود		
	۴۱۱۰۶۷۵	۵۶۸۱۹۵	
	محل اتصال کانال به سیمینه رود		
	۴۱۰۵۸۹۹	۵۵۷۰۷۵	
محل تخلیه به پیکره دریاچه ارومیه			
۴۱۱۳۱۰۶۲	۵۴۹۰۹۷		

۴۳

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور	عنوان طرح
لایروبی رودخانه‌های باراندوز و روضه‌چای	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

عملیات لایروبی رودخانه‌های باراندوز و روضه‌چای (فاز ۱) بطول ۱۴ کیلومتر	۱	اجزای پروژه
ادامه عملیات لایروبی رودخانه‌های باراندوز و روضه‌چای (فاز ۲) بطول ۱۰ کیلومتر	۲	
ادامه عملیات لایروبی رودخانه‌های باراندوز و روضه‌چای (فاز ۳) بطول ۵ کیلومتر	۳	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۵۱۲,۰۰۰ متر مکعب	لجن برداری	
۶۱۰,۰۰۰ متر مکعب	خاکبرداری	
۹۰۰ متر مکعب	سنگ چینی و بتن ریزی	
۴۸۰,۰۰۰ متر مربع	رگلاژ و شیب زنی دیواره و دایک	

مهندس مشاور صدر آب نیرو	طرح	شرکت‌های طرف قرارداد
	مشاور	
	ناظر	
شرکت جهاد نصر آذربایجان غربی (عملیات لایروبی رودخانه‌های باراندوز و روضه‌چای (فاز ۱))	پیمانکار	
شرکت آران پیک ارومیه (ادامه عملیات لایروبی رودخانه‌های باراندوز و روضه‌چای (فاز ۲))		
شرکت مجتمع سازان فجر (ادامه عملیات لایروبی رودخانه‌های باراندوز و روضه‌چای (فاز ۳))		

۴۴

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۵
۱۳۹۴	۴۵
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۳۰
۱۳۹۸	۲۰

۴۴

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه

شهرستان محل اجرای پروژه	مختصات محل اجرای پروژه	
	طول جغرافیایی	عرض جغرافیایی
ارومیه	ابتدای لایروبی فاز ۱ روضه چای	۴۱۶۸۲۸۲
	۵۲۲۳۰۰	
	ابتدای لایروبی فاز ۲ روضه چای	۴۱۶۷۹۶۸
	۵۱۶۱۸۵	
	ابتدای لایروبی فاز ۳ روضه چای	۴۱۶۵۴۸۵
	۵۰۸۷۳۲	
	انتهای لایروبی فاز ۳ روضه چای	۴۱۶۵۲۵۸
	۵۰۷۸۰۹	
	ابتدای لایروبی فاز ۱ باراندوز	۴۱۴۲۶۹۷
	۵۳۰۰۸۵	
ابتدای لایروبی فاز ۲ باراندوز	۴۱۴۰۰۷۹	
۵۲۴۷۴۱		
انتهای لایروبی فاز ۲ باراندوز	۴۱۶۵۴۸۵	
۵۰۸۷۳۲		

۴۵

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	لایروبی رودخانه‌های استان
عنوان پروژه	لایروبی رودخانه مهاباد و زهکش‌های منتهی به رودخانه
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه

اجزای پروژه	۱	۱۲ کیلومتر لایروبی
-------------	---	--------------------

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
ریشه کنی اشجار و پاکسازی پوشش گیاهی	۲۱۱۷۷۵	
خاکبرداری و لجن برداری و تعریض رودخانه و ایجاد برم سیلابی	۳۹۰۷۴۹	
تیه مصالح تونان	۶۲۵۰۴	
خشکه چینی	۲۰۰۰	

شرکت‌های طرف قرارداد	پیمانکار	مجتمع سازان فجر
		سروش شاهق آذربایجان

۴۵

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۸۰
۱۳۹۸	۲۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۲۵
۱۳۹۷	۱۶,۵
۱۳۹۸	-

۴۱,۵ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۱,۵ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۴۵

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	564895=X1 556164=X2	4097562=Y1 4102630=Y2	مهاباد	

۴۵

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۴۶ و ۴۷

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	لایروبی رودخانه‌های آذربایجان غربی منتهی به دریاچه ارومیه
عنوان پروژه	لایروبی و اصلاح دایک گذارچای
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه

اجزای پروژه	۱	۲۴٫۸ کیلومتر لایروبی و اصلاح دایک‌های کناری رودخانه
-------------	---	---

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۷۹۵۰۰۰	ریشه‌کنی اشجار و پاکسازی پوشش گیاهی	
۳۲۰۶۵۰۰	خاکبرداری و لجن‌برداری و تعریض رودخانه و ایجاد برم سیلابی	
۹۹۷۸۰۰	خاکریزی دایک‌های حفاظتی	
۲۹۷۵۰۰	خاکریزی با مصالح تونان قشر تقویتی دایک‌های حفاظتی	
۴۹۴۰۰	احداث جاده دسترسی روی دایک‌های حفاظتی	
۳۳۰۷۵	عملیات بنایی و خشکه‌چینی سنگی	
۲۲۷۶۰۰۰	شیب‌زنی دایک‌های حفاظتی و کانال اصلی و رگلاز برم سیلابی	
۱	احداث سازه آبگیر تالاب کرده قیط	
۱	احداث پل بتنی باکس با ۹ دهانه ۴*۴ در جا	
۱۰۰۰۰	دیوار حائل سنگی حد فاصل پل تاریخی و پل سنگی (۵۵۰ متر)	
۶۷۰۰	دیوار حائل سنگی مجاور روستای آده (۳۵۰ متر)	
۲	پل فلزی عابر پیاده روستای ممیند و آده	
۳	احداث آبنمای سنگی	

شرکت مهندسین مشاور فراز آب	مشاور	شرکت‌های طرف قرارداد
	طرح ناظر	
	پیمانکار	
شرکت صابین سد (بازه اول) به طول ۵/۱۳ کیلومتر		
شرکت اروم شیب شکن (بازه دوم) به طول ۵/۲ کیلومتر		
شرکت ارس عمران آذربایجان (بازه سوم) به طول ۸/۸ کیلومتر		

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۱	رئیس کارگاه	
۵	مسئول عملیات اجرایی و دفتر فنی	
۳	نقشه‌بردار و کمک نقشه‌بردار	
۵	نگهبان	
۵	راننده	
۱۵	کارگر	
۱	کاپر داز	
۱	حسابدا	
۳	مهندس ناظر مقیم	
۱	سر ناظر	
۱	مهندس ناظر	
۱	ناظر نقشه‌برداری	

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	۵۶
۱۳۹۸	۲۴

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۹۶
۱۳۹۷	۱۵۸
۱۳۹۸	۳۳,۵

۲۸۷,۵ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۱۰۵ (میلیارد ریال)

 اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

 اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۴۶ و ۴۷

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
		551050=X1 555805=X2	4089965=Y1 4106482=Y2	نقده

۴۶ و ۴۷

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۴۸

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور	عنوان طرح
لایروبی رودخانه سیمینه رود	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۱۳/۵ کیلومتر لایروبی	۱	اجزای پروژه
----------------------	---	-------------

عنوان	مقدار (واحد)	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و...)
خاکبرداری	۶۸۷۶۵۰ مترمکعب	
رگلاژ کف و شیروانی	۲۳۹۴۰۰ مترمربع	

مهندسین مشاور یکم جهاد نصر آذربایجان غربی صائین سد ارس عمران آذربایجان	مشاور	ناظر	شرکت‌های طرف قرارداد	

عنوان	تعداد	نیروی انسانی فعال پروژه
سرپرست کارگاه	۱	
نگهبان	۱	
سرپرست دستگاه نظارت	۱	
نقشه بردار	۲۰	

۴۸

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	۳۰
۱۳۹۴	۲۰
۱۳۹۵	۰
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۱۲
۱۳۹۸	۸

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	۲۰
۱۳۹۴	۰
۱۳۹۵	۲,۱
۱۳۹۶	۰
۱۳۹۷	۱۶
۱۳۹۸	۱۸

۵۶,۱ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۴۲ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۴۸

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	<p>x1=569170 x2=557127</p>	<p>y1=4100436 y2=4105890</p>	میاندوآب	

۴۸

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۴۹

اطلاعات کلی پروژه

مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز کشور	عنوان طرح
لایروبی رودخانه کانی رش	عنوان پروژه
شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی	دستگاه اجرایی
دی ۱۳۹۹	تاریخ افتتاح
تسهیل آب ورودی به دریاچه ارومیه	هدف اجرای پروژه

۱۲ کیلومتر لایروبی	۱	اجزای پروژه
۱۶۰۰ متر اجرای دیوار سنگی	۲	
۱۱۷۰ متر اجرای دایک حفاظتی	۳	
احداث ۲ دستگاه پل بتنی	۴	
اجرای ۲ دستگاه برید پل	۵	
احداث ۱ دستگاه سازه فلوم	۶	
احداث ۳ دستگاه آبشخور بتنی	۷	
اجرای شناژ و نرده حفاظ روی دیوار بطول ۳۳۸۰ متر	۸	
احداث جاده دسترسی بطول ۳۳۷۰ متر	۹	

مقدار (واحد)	عنوان	احجام عملیاتی (اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)
۱۰۴۲۴ متر مکعب	عملیات بنایی دیوار سنگی	
۴۵۰۰۰ متر مکعب	لایروبی بستر رودخانه	
۱۶۰۵ متر مکعب	بتن ریزی ابنیه فنی	
۷۰۵۲ متر مکعب	عملیات خاکی احداث دایک	
۸۰۴۰ متر مکعب	ریپ‌رپ چینی احداث دایک	
۹۲،۷ تن	آرماتور بندی ابنیه فنی	

مهندسین مشاور پویاب	طرح مشاور ناظر پیمانکار	شرکت‌های طرف قرارداد
مهندسین مشاور فراز آب		
شرکت بلند آبخار		

تعداد	عنوان	نیروی انسانی فعال پروژه
۸ نفر	مهندس عمران	
۳ نفر	بنا و استاد کار	
۱۵ نفر	کارگر ساده	

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	-
۱۳۹۷	-
۱۳۹۸	۲۸
۱۳۹۹	۵۳

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۸۱,۱۹۴
۱۳۹۷	۶۲,۶۲
۱۳۹۸	۲۳,۵

۱۶۷,۳۱۴ (میلیارد ریال)	مجموع سرمایه گذاری انجام شده
۸۵ (میلیارد ریال)	اعتبارات در نظر گرفته شده به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹
اعتبارات طرح ملی نجات دریاچه ارومیه	

۴۹

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

تصویر پروژه	نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
		عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	X=	Y=	اشنویه	
		512323.4952	4092478.8614	

۵۰

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری در محدوده استانها
عنوان پروژه	ساماندهی راست کانال RP
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	کاهش مصرف آب بخش کشاورزی

اجزای پروژه	۱	۲ باب ایستگاه پمپاژ
-------------	---	---------------------

عنوان	مقدار (واحد)
خاکبرداری	۳۱۰۰۰ (مترمکعب)
لجن برداری	۶۳۰۰۰ (مترمکعب)
سنگ چینی	۱۱۳۹۵ (مترمکعب)
بنائی با سنگ لاشه	۴۸۰۰۰ (مترمکعب)
کارهای فولادی	۸۰۰۰ (کیلوگرم)
آجر کاری	۱۴۵ (مترمربع)
پمپ آب	۴ (دستگاه)

احجام عملیاتی
(اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح ناظر
	پیمانکار	
مهندسین مشاور کیهان آبراه آسیا		
شرکت اوکتای رود		

عنوان	تعداد
پرستل نظارت	۲
مدیر پروژه	۱
سرپرست کارگاه	۱
کارشناس اجرا	۳
کارشناس فنی	۲
کارشناس دفتر فنی	۳
کارگر	۲۷

نیروی انسانی فعال پروژه

۵۰

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت	سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-	۱۳۹۶	۳۰
۱۳۹۴	-	۱۳۹۷	۴۵
۱۳۹۵	-	۱۳۹۸	۲۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال	سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-	۱۳۹۶	۴۵.۲
۱۳۹۴	-	۱۳۹۷	۱۰
۱۳۹۵	-	۱۳۹۸	۲.۵

۵۰

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

نقشه گوگل ارث

شهرستان محل اجرای پروژه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی

608871
607630
4066226
4087654

شهرستان
میان‌دوآب
ساحل
راست
کانال RP

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۵۷.۷ (میلیارد ریال)

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

۶۰ (میلیارد ریال)

۵۱

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری در محدوده استانها
عنوان پروژه	مرمت و بازسازی شبکه زرينه رود در استان آذربایجان غربی
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	کاهش مصرف آب بخش کشاورزی

اجزای پروژه	۱	۱۱۸ کیلومتر لایروبی زهکش
-------------	---	--------------------------

عنوان	مقدار (واحد)
لایروبی	۱,۵۵۰,۰۰۰ متر مکعب
مرمت و بازسازی جاده سرویس‌ها	۲۰,۶۰ کیلومتر
حفاظت فیزیکی	۴,۸۰ کیلومتر
بتن ریزی	۸۲۲ متر مکعب
آرماتوربندی	۴۴,۷۱۶ کیلوگرم
قالب بندی	۳,۶۹۴ متر مربع
بنایی با سنگ لاشه	۹۷۳ متر مکعب
مرمت دریچه‌های آبگیر	۱۱,۰۰۰ کیلوگرم

احجام عملیاتی
(اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح ناظر	مهندسین مشاور کیهان آبراه آسیا
	پیمانکار		شرکت سپید آب گستر ارومیه
			شرکت صائین سدا ارومیه

عنوان	تعداد
پرسنل نظارت	۶
مدیر پروژه	۲
سرپرست کارگاه	۲
کارشناس اجرا	۵
کارشناس فنی	۴
کارشناس دفتر فنی	۶
کارگر	۶۰

نیروی انسانی فعال پروژه

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۲۵
۱۳۹۷	۴۵
۱۳۹۸	۲۵

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۶۶,۷۲
۱۳۹۷	۷۵
۱۳۹۸	۵,۳

۱۴۷,۰۲ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۲۰ (میلیارد ریال)

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۵۱

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

نقشه گوگل ارث	مختصات محل اجرای پروژه		شهرستان محل اجرای پروژه
	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	
	۴۰.۹۷۳۱۹,۲۲	۵۸.۵۷۲۵,۴۸	شهرستان میاندوآب ساحل چپ رودخانه زیرینه رود
	۴۱.۰۳۳۷۶	۵۹.۲۷۰۰	شهرستان میاندوآب ساحل راست رودخانه زیرینه رود

۵۱

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد	قبل

۵۲

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری در محدوده استانها
عنوان پروژه	مرمت و بازسازی شبکه مه‌آباد
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	دی ۱۳۹۹
هدف اجرای پروژه	کاهش مصرف آب بخش کشاورزی

اجزای پروژه	۱	۸۵ کیلومتر لاینینگ کانالهای اصلی
-------------	---	----------------------------------

عنوان	مقدار (واحد)
لایروبی	۱۰۴,۵۰۰ مترمکعب
لاینینگ	۸,۵۳۵ مترمکعب
مرمت و بازسازی جاده سرویس‌ها	۲۲,۰۰۰ کیلومتر
حفاظت فیزیکی	۲,۷۰ کیلومتر
بتن ریزی	۵,۹۵۲ مترمکعب
آرماتوربندی	۱۰۵,۳۰۰ کیلوگرم
قالب بندی	۱۱,۴۲۴ مترمربع
بنایی با سنگ لاشه	۱,۵۰۰ مترمکعب
مرمت دریچه‌های آبگیر	۲۵,۰۰۰ کیلوگرم

احجام عملیاتی
(اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن ریزی، نصب دستگاه، حفاری و...)

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	طرح
	پیمانکار	ناظر
مهندسین مشاور کیهان آبراه آسیا		
شرکت اروم شیب شکن		

عنوان	تعداد
پرسنل نظارت	۲
مدیر پروژه	۱
سرپرست کارگاه	۱
کارشناس اجرا	۵
کارشناس فنی	۱۰
کارشناس دفتر فنی	۶
کارگر	۴۹

نیروی انسانی فعال پروژه

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۲۵
۱۳۹۷	۵۰
۱۳۹۸	۲۰

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۳	-
۱۳۹۴	-
۱۳۹۵	-
۱۳۹۶	۳۰
۱۳۹۷	۶۵
۱۳۹۸	۵

۱۰۰ (میلیارد ریال)

مجموع سرمایه گذاری انجام شده

۵۰ (میلیارد ریال)

 اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

 اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

۵۲

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

نقشه گوگل ارث

مختصات محل اجرای پروژه

شهرستان محل
اجرای پروژه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

۴۰.۸۴۹۴۰

۵۷۱.۰۶۸

شهرستان مهاباد

۵۲

وضعیت جغرافیایی منطقه قبل و بعد از اجرای پروژه

بعد

قبل

اطلاعات کلی پروژه

عنوان طرح	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری در محدوده استانها
عنوان پروژه	مرمت و بازسازی بند انحرافی نورولو
دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان غربی
تاریخ افتتاح	اسفند ۹۹
هدف اجرای پروژه	کنترل مصرف آب بخش کشاورزی

اجزای پروژه	۱	اجرای دیوار ساحل راست در پایین دست سد نورولو
	۲	عملیات مرمت ریپ‌رپ پایین دست حوضچه آرامش و دریچه‌های تخلیه
	۳	اجرای تأسیسات اندازه‌گیری دبی آب کانالهای MC
	۴	تعویض دریچه‌های تخلیه کف سازه بالادست سیفون کانال MC

عنوان	مقدار (واحد)
عملیات خاکی	۹۲۸۸۰
بنایی سنگی و خشکه چینی	۱۰۶۲۰
بتن درجا	۳۷۳۹

احجام عملیاتی
(اعم از خاکبرداری، خاکریزی، بتن‌ریزی، نصب دستگاه، حفاری و ...)

شرکت‌های طرف قرارداد	مشاور	مهندسی مشاور آشناب
	ناظر	شرکت چکاد پل سنگ غرب
		پیمانکار

عنوان	تعداد
کارشناس	۵
استاد کار و بنا	۶
کارگرو راننده	۱۵

نیروی انسانی فعال پروژه

۵۳

اطلاعات پیشرفت پروژه

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

سال	درصد پیشرفت
۱۳۹۷	۲۳
۱۳۹۸	۱۲

میزان اعتبارات پرداختی

سال	میلیارد ریال
۱۳۹۷	۷.۷
۱۳۹۸	۴.۷

۵۴

مختصات جغرافیایی و نقشه محل اجرای پروژه

نقشه گوگل ارث

شهرستان
محل
اجرای پروژه

مختصات محل اجرای پروژه
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی

میان‌دوآب

۶۱۰۳۸۳
۶۰۸۲۸۱

۴۰۸۲۸۶۵
۴۰۸۳۰۸۸

مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده

۱۲.۴ (میلیارد ریال)

اعتبارات در نظر گرفته شده
به جهت اتمام پروژه در سال ۱۳۹۹

اعتبارات طرح ملی
نجات دریاچه ارومیه

۱۰ (میلیارد ریال)